

ITINERARI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI MATERIALI E IMMATERIALI NEL TERRITORIO DEL GAL ELIMOS

Il periodo della dominazione islamica in Sicilia

ROADBOOK

Progettata da
**Sviluppo
Rurale**

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSOCIATO REGIONALE DELLA RICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Regione Siciliana
Dipartimento dei Beni
culturali e dell'Identità
siciliana

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

ITINERARI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI MATERIALI E IMMATERIALI NEL TERRITORIO DEL GAL ELIMOS

Il periodo della dominazione islamica in Sicilia

ROADBOOK

Programma
Sviluppo
Rurale
2007-2013

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

UNIONE EUROPEA
FEASR

Regione Siciliana
Dipartimento dei Beni
culturali e dell'identità
siciliana

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Consulenza scientifica:

Clelia Farina, Gianluca Savarino, Floriana Sciumè

Stesura del testo:

Clelia Farina, Floriana Sciumè

Consulente Dialogo Interculturale:

Giada Lupo

Catalogazione dei beni culturali materiali e immateriali:

Eleonora Cusimano, Alessia Di Stefano, Sophia Mazzeo, Benedetta Piscitello

Consulente Marketing:

Maurilio Caracci

INDICE

Introduzione	3
Castellammare del Golfo	5
Patrimonio materiale	6
Patrimonio immateriale	9
San Vito Lo Capo	11
Patrimonio materiale	11
Patrimonio immateriale	13
Custonaci	15
Patrimonio materiale	16
Patrimonio immateriale	17
Erice	19
Patrimonio materiale	20
Patrimonio immateriale	21
Valderice	24
Patrimonio materiale	24
Patrimonio immateriale	25
Trapani	27
Patrimonio materiale	28
Patrimonio immateriale	30
Buseto Palizzolo	34
Patrimonio materiale	35
Patrimonio immateriale	35
Calatafimi-Segesta	38
Patrimonio materiale	38
Patrimonio immateriale	42
Vita	45
Patrimonio materiale	45
Patrimonio immateriale	45

Marsala	47
Patrimonio materiale	47
Patrimonio immateriale	48
Isole Egadi	51
Patrimonio materiale	52
Patrimonio immateriale	55
Pantelleria	57
Patrimonio materiale	58
Patrimonio immateriale	61
Bibliografia	63

INTRODUZIONE

La conquista arabo-musulmana della Sicilia ebbe inizio nel giugno dell'anno 827, quando da Sūsa, uno dei porti principali dell'*Ifriqīya* aghlabita, un centinaio di imbarcazioni cariche di fantaccini e di cavalieri prese il mare dirigendosi verso Mazara: gli sviluppi di questa impresa di conquista, con la progressiva affermazione di una società nuova e di un nuovo potere, ebbero tra gli altri risultati una nuova configurazione degli stabilimenti umani dell'isola siciliana e una nuova ripartizione delle sue popolazioni sul territorio, che si realizzò in modo diverso nelle sue diverse parti.¹

Tratto fondamentale del territorio siciliano è la fertilità della terra – presente soprattutto in aree costiere – e tale caratteristica emerge dalle testimonianze forniteci dai testi dei geografi arabi: *topos*, quello di *isola giardino*² presente in diverse narrazioni come in quelle di al-Iṣṭakhrī (952) o di Ibn Jubayr (1183). Al-Iṣṭakhrī descrive questa terra come luogo in cui «fruttificano i cereali in quest'isola. Essa è tanto fertile e ricca di cereali, di bestiame e di schiavi, da vincere di gran lunga ogni altro reame musulmano bagnato dal mare»,³ mentre Ibn Ḥawqal la definisce come «coltivata per ogni luogo».⁴ La fertilità descritta è dovuta non soltanto alla presenza abbondante di acqua, ma soprattutto al sapiente sfruttamento della stessa a scopi irrigui. Ibn Ḥawqal afferma che «l'irrigazione de' giardini si fa più comunemente per mezzo di canali; perché molti giardini c'ha, oltre i campi non irrigui, sì come in Siria e in altri paesi».⁵ Laddove, nella descrizione dei centri dell'entroterra, non vi sono cenni specifici alla presenza di acque, al-Idrīsī richiama sempre e comunque la grande fertilità dei suoli.⁶

Oltre all'introduzione di innovative tecniche di irrigazione, la dominazione araba diede avvio allo smembramento della grande proprietà terriera, in favore di una coltivazione intensiva con l'importazione di nuove colture o con il reinserimento di vecchie coltivazioni ora trattate con metodi aggiornati: cotone, canapa, lino, ortaggi (zucche, cetrioli, melanzane, cocomeri e meloni), legumi, papiro, probabilmente canna da zucchero, agrumi (arance amare, limoni e cedri), datteri, zafferano,

¹ F. Cresti, *Città, territorio, popolazione, nella Sicilia musulmana. Un tentativo di lettura di un'eredità controversa*, in *Mediterranea*, vol. IV, 2007, p. 21.

² C. Ruta, *La Sicilia nelle geografie arabe del medioevo*, Edi.bi.si., Messina 2007.

³ M. Amari, *Biblioteca Arabo-Sicula*, II ed. Accademia nazionale di scienze lettere e arti, Palermo 1997, p. 6.

⁴ M. Amari, *Biblioteca*, op. cit., p. 10.

⁵ M. Amari, *Biblioteca*, op. cit., p. 23.

⁶ E. Salizzoni, *Tracce di ieri per il progetto di paesaggio contemporaneo: lo sguardo dei geografi arabi sulla Sicilia tra alto e basso Medioevo. Fragments of the past for contemporary landscape design: The gaze of Arab geographers over Sicilian landscape between the Early and Late Middle Ages*, <https://iris.polito.it/retrieve/handle/11583/2804464/338346> [ultima consultazione 25.06.2023 ore 23:00].

pistacchio e i gelsi, per la produzione della seta.

Alcuni autori indicano, tra le colture importate dagli Arabi, anche henné, noci, mandorli e carrubi.⁷ È così che la Sicilia diviene culla di svariate culture di cui conserva immortali testimonianze che creano un vissuto diversificato e, proprio per questo, unico, evidente tutt'oggi nell'indole e nelle tradizioni culturali, nelle pratiche, nelle tecniche di lavoro quotidiane, nei rituali di accoglienza, nelle espressioni linguistiche e nei riflessi architettonici del suo spazio urbanistico e naturale.

«Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre», dalle tirannie greche ai proconsoli romani, dai Bizantini agli Arabi, seguiti a chiosa dalla dinastia dei Savoia; tantissime popolazioni si sono fermate in questa terra, crocevia importantissimo del bacino Mediterraneo.

Attraverso un viaggio lungo l'antica rotta di primo approdo e di successivo stanziamento arabo medievale, la presente guida propone di valorizzare e rivitalizzare il patrimonio materiale e immateriale di ascendenza arabo-islamica, sopravvissuto nel tempo e ancora oggi riscontrabile nei territori di interesse del Gal Elimos, in particolare nei comuni di Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Custonaci, Erice, Valderice, Trapani, Busetto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Vita, Marsala, Isole Egadi e Pantelleria.

⁷ *Ibidem.*

Castellammare del Golfo

- Data di fondazione: 17 marzo 1861.
- Toponimia Storica: *Al-Madāriġ*; *Castrum ad mare*; *Castrum ad mare de Gulfo*; *Castello a mare*.

Castellammare del Golfo è un comune situato lungo la costa nordoccidentale della Sicilia, a ridosso del Monte Inici: una delle tre cime della catena che include anche Pizzo Stagnone e Pizzo delle Niviere. Il golfo antistante, che prende nome dal paese, si estende da Capo Rama ad est fino a Capo San Vito ad ovest. A ponente, dove la costa è rocciosa e frastagliata, sono presenti i Faraglioni di Scopello e la Riserva dello Zingaro. Il territorio di Castellammare include, inoltre, la baia di Guidaloca e le Terme Segestane.

Secondo gli storici, Castellammare del Golfo nasce come *empóron*, cioè come centro di scambi commerciali dell'antica Segesta, situata nell'entroterra ad alcuni chilometri di distanza. Dopo una lunga battaglia tra Segestani e Greci di Selinunte, l'emporio fu conquistato dai Cartaginesi, i quali continuarono a sfruttarlo per finalità commerciali e, soprattutto, per l'esportazione dei cereali coltivati nella zona. Questo sfruttamento ebbe seguito anche sotto i Romani.

Con l'invasione araba dell'Isola, a partire dall'827 d.C., l'emporio venne chiamato *Al-Madāriġ*, "le scale", in riferimento ad una scalinata che collegava la montagna al mare o, più probabilmente, ad una scalinata che collega ancora oggi una delle porte dell'antico sistema di fortificazione, denominata Porta Marina, con il sottostante approdo. Gli Arabi avviarono la costruzione del castello a mare, fondarono piccole borgate nelle aree rurali, quali Fraginesi e Bagni. Inoltre, realizzarono le tonnare e bonificarono a scopo agricolo terreni precedentemente incolti.

Al-Idrīsī, geografo arabo della metà del XII secolo, cita *Al-Madāriġ* come sbocco a mare dell'intero territorio segestano ed in particolare di Calathamet: una piccola rocca posta a 10 km a sud dalla costa, il cui nome deriva dalle acque termali che ancora oggi sgorgano alle sue falde.

Castellammare venne poi conquistata dai Normanni che, dopo essersi impossessati anche del castello a mare, vi apportarono alcune modifiche strutturali, rinominandolo *Castrum ad mare de gulfo*. Castellammare subì successive conquiste da parte di Svevi, Angioini, Aragonesi, Austriaci e Borboni.

Nonostante le diverse dominazioni, la vocazione marittima di Castellammare si è mantenuta nei secoli, continuando a svolgere la funzione di luogo di stoccaggio e di imbarco delle granaglie mietute nell'*hinterland*, la cui presenza è attestata dalle diverse fosse granarie ritrovate sotto le vie del centro storico.

Porto di Castellammare

Patrimonio materiale

Il castello

Il castello arabo-normanno, di impianto poligonale, che fu edificato inizialmente nel X secolo ad opera degli Arabi, sorse su uno spuntone roccioso proteso in mare, collegato al territorio retrostante tramite un ponte levatoio. Lo stesso subì poi ulteriori modifiche ad opera dei Normanni, divenendo ancora fortezza degli Svevi, che lo circondarono di mura e vi eressero delle torri. Espugnato durante la Guerra del Vespro, avvenuta fra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, il castello fu modificato dagli Aragonesi che ne demolirono parte delle fortificazioni ed una delle due torri. Successivamente, il forte venne ricostruito e dotato di altre due torri denominate, rispettivamente, di San Giorgio e della Campana, a fianco delle quali, nel 1537, ne sorse una terza detta il Baluardo.

Più tardi, ma entro il 1845, il castello venne dotato di due cinte murarie e l'originario ponte levatoio fu rimpiazzato da uno fisso in muratura, ancora esistente.

Oggi sono visibili le strutture cinquecentesche su tre elevazioni, costituite dalla base poligonale con muri a scarpa della fortezza, potenziata sul lato settentrionale da una torre cilindrica, al cui interno si trova una singolare scala elicoidale che conduce al secondo piano.

Attualmente il maniero ospita il polo museale *La memoria del Mediterraneo*, suddiviso in tre sezioni: preistorica, che annovera una collezione di fossili e foto di reperti ceramici; archeologica, che conserva ceppi d'ancora in piombo e anfore romane; marinara, composta da attrezzi e strumenti per la navigazione.

Le Fosse Granarie

Nel 2014, durante i lavori per la messa in posa del metanodotto presso corso Garibaldi, nel centro storico del Comune, sono state scoperte delle antiche fosse granarie. L'ipotesi più avvalorata è che la loro realizzazione sia databile tra il 1300 e il 1500 e che siano state in uso sino al 1800. Queste cavità, del diametro di 9 m e profonde 11 m, venivano utilizzate per la conservazione del grano che, al loro interno, poteva mantenersi in perfette condizioni per circa tre anni. Nelle fosse, sigillate in modo da evitare qualunque ricambio d'aria, l'ossigeno lasciava il posto all'anidride carbonica che, creando un ambiente sterile, salvaguardava il cereale dall'attacco di parassiti e roditori. Si ipotizza che il numero complessivo delle fosse castellammarensi dovesse superare le trenta unità. Tuttavia, ad oggi, ne sono state ispezionate solo tre. Esse si trovano nel quartiere un tempo detto *chianu di lu funnacu*, "piano del fondaco", dall'arabo *funduq*, con riferimento al luogo di sosta presso il quale trovavano ristoro i mercanti con le loro cavalcature.

Le buche investigate, scavate nella viva roccia ed a poca distanza l'una dall'altra, hanno forma tronco-conica e, in un caso, presentano le pareti impermeabilizzate con mattoni di terracotta per proteggere il contenuto dall'umidità.

I Bagni Segestani

Presso la contrada Ponte Bagni si trovano i Bagni Segestani: un insieme di sorgenti termali, le cui acque sgorgano ad una temperatura di 47°C.

Sono dette anche Polle del Crimiso poiché, secondo la tradizione, le loro acque sarebbero scaturite per volere del dio Crimiso che così avrebbe potuto scaldare la ninfa Egesta sua sposa. Dall'amore dei due, poi, sarebbe nato Aceste il quale avrebbe fondato la città di Egesta – l'odierna Segesta – dandole il nome della madre. Le loro rinomate virtù terapeutiche, derivate dalle acque sulfuree e mineralizzate, vengono sfruttate ancora oggi.

Il Castello di Calathamet

Sulla rocca soprastante le sorgenti calde insiste il Castello di Calathamet i cui resti, indagati da un team di archeologi francesi fra la fine degli anni '70 e gli anni '80 del secolo scorso, hanno fatto ipotizzare che nell'area fosse stato edificato dapprima un fortilizio musulmano, databile tra il X e l'XI secolo.

Nonostante ciò, quanto oggi visibile apparterebbe ad un castello normanno del XII secolo, cinto da mura di fortificazione a protezione di una torre centrale, una chiesa ed una cisterna. Il fortilizio sarebbe stato eretto sulla sommità di un poggio a guardia delle sottostanti sorgenti termali e di tutto il territorio circostante.

I mulini

Nel territorio di Castellammare del Golfo gli Arabi ottimizzarono i sistemi di sfruttamento idrico. Infatti, lungo il corso del fiume Gaggera e del fiume S. Bartolomeo, sono stati segnalati resti di mulini che, attraverso una serie di canali e condutture, sfruttavano la forza dei corsi d'acqua per muovere le macine. Presso il Museo etno-antropologico *Annalisa Buccellato*, sito nel Comune di Castellammare del Golfo, sono esposte delle riproduzioni degli antichi macinatori a ruota orizzontale.

Museo Pepoli – ruota di mulino

La Tonnara

La Tonnara di Scopello è una delle più antiche della Sicilia, oltre che una delle più suggestive per le sue acque cristalline e per la presenza dei faraglioni che la fronteggiano. Le prime attestazioni del luogo fanno riferimento ad una torretta costruita nel XIII secolo a difesa della costa. Nel 1468 l'area venne acquistata dalla famiglia Sanclemente di Trapani che ne patrocinò l'ampliamento, destinando il complesso alla pesca. La stessa famiglia commissionò la costruzione del baglio, della casa del custode, dei magazzini, della falegnameria, della terrazza detta "loggia", adibita alla lavorazione del pescato e dello *scagno*, il locale presso cui veniva pagato il salario alla ciurma.

La Tonnara, successivamente, passò sotto il controllo dei padri Gesuiti che, oltre ad arricchirla di una piccola chiesa, la utilizzarono come alloggio dei pescatori.

Nel 1874, la Tonnara subì un ulteriore cambiamento per opera del nuovo proprietario, il celebre imprenditore palermitano Ignazio Florio. Infine, nel 1890 si svolse l'ultima mattanza; da allora la Tonnara è in disuso e la struttura è adibita a diversi scopi culturali.

Patrimonio immateriale

Il tonno, le sarde e la cassatella

Da annoverare tra i prodotti più rinomati di Castellammare vi è sicuramente il tonno che ha contribuito ad incrementare l'economia del paese e dal quale, pressando ed essiccando sotto sale le uova, si ottiene la bottarga, termine derivato dall'arabo *buṭāriḩ*.

Un piatto tipico è costituito dalle *sarde a beccafico*: una pietanza che deriva da una ricetta più antica, risalente all'800, consumata dagli aristocratici siciliani. Tale ricetta venne ulteriormente modificata per permetterne il consumo anche alle classi meno abbienti, sostituendo la carne del ricercato uccellino (il beccafico) con le più economiche sarde che – allora come oggi – vengono farcite con mollica di pane, fette di arancia e di limone, pinoli, foglie di alloro, olio e sale. Castellammare del Golfo è, inoltre, rinomata per le *cassatelle*, un piatto che in origine veniva preparato in occasione del carnevale: un raviolo farcito con ricotta di pecora e pezzetti di cioccolato, fritto e cosparso di zucchero a velo. La forma e gli ingredienti usati per il confezionamento di questo dolce (ad eccezione del cioccolato) parrebbero rimandare alla tradizione culinaria arabo-sicula.

La mattanza, le cialome e la tonnara

La mattanza è un tipo di pesca tradizionale, oggi quasi del tutto abbandonata, sviluppata all'interno delle tonnare. Quest'ultimo termine indica tanto l'insieme di reti adibite alla caccia del tonno, quanto il luogo in cui questa viene attuata.

La tecnica, che affonda le sue radici nella preistoria, veniva praticata per catturare i tonni rossi e pare sia giunta in Sicilia con gli Arabi, popolo a cui si attribuiscono i tipici canti marinari – le *cialome* – e alcuni dei termini marinareschi, ancora oggi in uso, come *rais* o *musciara*, che indicano rispettivamente il capo della tonnara e la barca dei tonnaroti.

Anticamente venivano utilizzate diverse tecniche di pesca al tonno: nella “tonnara a sciabica” le imbarcazioni trascinavano le reti piene di tonni verso la costa; mentre nella “tonnara fissa” le reti venivano posizionate in un tratto di mare in attesa del passaggio dei pesci; infine, nella “tonnara di corsa” le reti venivano disposte a mo' di camere nella zona di passaggio dei tonni. Le reti di quest'ultimo tipo potevano essere posizionate sia in mare aperto che vicino alla costa. Compito esclusivo del *Ra'ṭs* (Rais) era quello di identificare la zona più adatta in cui le correnti favorissero la pesca più abbondante. Le reti, chiamate isola, venivano calate a inizio maggio, cioè nel periodo in cui iniziava la migrazione dei tonni.

Ad oggi le tecniche più utilizzate sono quelle della “tonnara di corsa” e della “tonnara volante” e le motivazioni sono da addurre all'impovertimento dei mari, causato dall'inquinamento e da un'intensiva pesca industriale.

Come già anticipato, oltre che come sinonimo di stabilimento in cui i pesci vengono trasformati e conservati, il termine tonnara è impiegato anche per indicare il luogo di pesca dei tonni. Si distinguono le tonnare di andata e le tonnare di ritorno. Le prime, situate lungo la costa settentrionale della Sicilia – Favignana, Bonagia, Scopello, Castellammare, San Vito Lo Capo – prevedevano la pesca del tonno atlantico, anche detto “tonno di andata”, tra aprile e giugno. Le seconde, localizzate lungo la costa sud-orientale e meridionale dell’Isola – Capo Passero, Sciacca, Capo Granitola – prevedevano la pesca del tonno diretto verso l’Atlantico, il cosiddetto “tonno di ritorno”, ormai stremato dal lungo viaggio e dalla fecondazione e, pertanto, smagrato.

Come arrivare

In bus

I collegamenti tra le principali località siciliane ed il paese di Castellammare sono varie. In particolare, si segnalano le autolinee Palermo-Castellammare e Trapani-Castellammare. È possibile consultare il sito www.castellammare.tp.it.

In auto

Procedere sull’autostrada A29 da Palermo a Trapani, uscita svincolo Castellammare e continuare su SS731 seguendo le indicazioni stradali.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono: l’aeroporto “Falcone-Borsellino” per Palermo e l’aeroporto di Trapani-Birgi “Vincenzo Florio” per Trapani.

- Data di fondazione: il Comune nasce alla fine del Settecento, ma vi sono tracce umane risalenti all'epoca paleolitica, mesolitica e neolitica nelle numerose cavità naturali presenti nel circondario.

San Vito Lo Capo è un comune italiano che si trova ad ovest di Castellammare del Golfo ed è delimitato a ponente e a levante rispettivamente dal Golfo di Macari e dalla Riserva dello Zingaro. Quest'ultima è caratterizzata da tratti di falesie a strapiombo e da una ricca flora che conta una presenza variegata di ecosistemi mediterranei.

La nascita del paese moderno di San Vito Lo Capo è attestata al termine del '700 e sembrerebbe legata alle vicende del santo eponimo Vito. Secondo la tradizione, infatti, il giovane Vito era stato convertito al Cristianesimo dalla nutrice Crescenzia e dall'istitutore Modesto, contro la volontà del padre. Per evitare le persecuzioni contro i cristiani messe in atto dall'imperatore Diocleziano all'inizio del IV sec. d.C., Vito decise di abbandonare via mare la natia Mazara in compagnia dei due correligionari.

Approdato nei pressi di Capo Egitarso, nel territorio di Erice, iniziò a diffondere la parola di Dio nel vicino centro abitato posto sulla rupe di Conturrana (tradizionalmente collocata non lontano dal moderno paese di San Vito Lo Capo). Qui la sua opera di evangelizzazione non fu ben accolta e venne cacciato. A seguito della sua espulsione, il villaggio, colpito da una calamità naturale, fu travolto da una frana e scomparve insieme ad alcuni dei suoi abitanti.

Si narra che Vito, dopo aver compiuto numerosi miracoli, nel 303 d.C. subì il martirio insieme ai suoi due precettori. La fama di santo ausiliatore portò gli abitanti del luogo del suo primo approdo ad eleggerlo patrono ed in suo onore venne edificata una cappella sui resti di una fortezza probabilmente saracena. Tuttavia, la crescente devozione nei riguardi del martire, e la conseguente popolarità acquisita dal santuario alla fine del XV secolo, spinse la comunità locale ad ingrandire il luogo di culto e a proteggerlo dalle razzie, costruendovi una fortificazione. Intorno ad essa, nel XVIII secolo, sorse il paese moderno che divenne Comune solo il 17 agosto del 1952.

Patrimonio materiale

La tonnara di San Vito Lo Capo

La Tonnara di San Vito Lo Capo, detta Tonnara del Secco, è situata lungo la costa alle falde del Monte Monaco, subito ad est del paese moderno. Oggi la struttura

è in disuso, ma in passato ha rappresentato uno degli stabilimenti più importanti e antichi della Sicilia.

Vicino alla struttura si trovano i resti di una *cetaria*, un antico impianto di trasformazione del pescato risalente al III sec. a.C. Di esso si conservano soltanto alcune vasche rettangolari, poco profonde e foderate in cocciopesto, materiale utilizzato nell'antichità come rivestimento impermeabile. Al loro interno, le carni di tonni e sgombri venivano essiccate sotto sale, mentre le interiora venivano fatte macerare al sole per ottenere una salsa rinomata sulle tavole dei Romani e da questi chiamata *garum*.

La Nave dei Corani

Nelle acque antistanti la Tonnara del Secco giace sul fondo marino, alla profondità di 50 m ca., il relitto moderno del Kent. Esso appartiene ad una nave da carico cipriota che, partita da Siracusa e diretta in Nigeria, è naufragata nel 1978 in seguito allo scoppio di un devastante incendio a bordo, alimentato dal carico costituito da olio, rame e centinaia di copie del Corano. Per la presenza a bordo di questi testi, il relitto è anche noto come Nave dei Corani.

È possibile visitare quanto resta dell'imbarcazione con due immersioni, una dedicata alla parte poppiera e l'altra dedicata alla parte prodiera. Per immergersi è richiesta l'esperienza e il possesso di brevetti adeguati.

La Riserva Naturale dello Zingaro

La Riserva Naturale dello Zingaro è un'area naturale protetta fondata nel 1981, che si estende per 7 km ca. lungo l'estremità nordoccidentale del Golfo di Castellammare, fra Scopello e San Vito Lo Capo. Fu la prima riserva ad essere stata istituita nella regione siciliana per volontà dell'Azienda Foreste Demaniali dopo le proteste portate avanti nel 1976, insieme a diverse associazioni ambientaliste, per evitare che l'area venisse deturpata dalla costruzione della strada litoranea Scopello-San Vito Lo Capo.

Oggi, al suo interno, oltre al suggestivo paesaggio naturale creato dai colori e dagli odori della flora, dalle diverse sfumature blu del mare e dalle meravigliose spiagge, si possono visitare numerose calette, nonché musei dedicati al territorio e alla sua storia. Tra questi vi è il Museo delle attività Marinare, collocato in un antico *marfaraggio*, ovvero una struttura usata come riparo per gli arnesi da pesca e come abitazione per i pescatori. Il museo ospita una collezione di attrezzi per la cattura dei pesci e immagini che ritraggono momenti della mattanza.

All'interno della Riserva si trova il Museo della civiltà Contadina, nel quale sono esposti utensili impiegati per la lavorazione del grano, la cui produzione è stata e continua ad essere centrale per l'economia della Trinacria. Sono esposti ancora dei *bummuli*, tipici contenitori siciliani realizzati in terracotta ed usati dai contadini per trasportare e mantenere fresca l'acqua o il vino durante la stagione calda.

Malandrino, “furbo” in siciliano, è un particolare tipo di *bummolo*, probabilmente introdotto dagli Arabi nell’Isola e qui molto apprezzato per il suo funzionamento bizzarro. Infatti, il contenitore viene riempito capovolto, attraverso il foro presente sul fondo. Da qui, per mezzo di una lunga cannula, il liquido finisce nella pancia del vaso dal cui beccuccio fuoriesce solo se inclinato.

Patrimonio immateriale

Il cous-cous e il pani cunzatu

La tradizione gastronomica di San Vito Lo Capo si caratterizza principalmente per il *cous cous*, piatto tipico del Nord Africa, che fu importato in Sicilia dagli Arabi.

La pietanza viene preparata in un recipiente di terracotta, largo e basso, denominato *mafaradda*: al suo interno, la semola viene lavorata a mano con l’aiuto dell’acqua, fino ad ottenere dei grumi rotondi. Una volta pronta, viene condita con olio, sale, cipolla, pepe e cannella. Si possono anche aggiungere le mandorle tritate per dare più sapore. Successivamente, la semola viene cotta per circa due ore all’interno della *couscoussiera*: una pentola di terracotta cilindrica sul cui bordo si innesta un contenitore anch’esso in terracotta dotato di fondo convesso e bucherellato. Nella parte inferiore del tegame vengono messi a bollire i pesci in un brodo di verdure, il cui vapore cuoce la semola posta nella parte superiore. Una volta pronto, il *cous cous* viene nuovamente riposto nella *mafaradda* e qui condito con la zuppa di pesce. La pietanza pronta va servita al tavolo nel *lemmu*: un contenitore di forma tronco-conica in cui la semola va insaporita col brodo di pesce.

A differenza di quella siciliana, la ricetta originale del *cous cous* maghrebino viene preparata con patate, verdure, carne di pollo o di agnello. Tuttavia, in Libia lo si accompagna con pesce e calamari, mentre in Marocco, oltre che con la carne, viene servito anche come dessert con mandorle, cannella e zucchero.

Il *pani cunzatu*, “pane condito”, è un altro piatto tipico locale, caratteristico della tradizione contadina. Il suo nome sembrerebbe derivare dal termine arabo *hubz*, “pane”. La ricetta originale prevede una base fatta da morbido pane (preparato con farina, lievito, acqua, olio e sale) a cui vengono aggiunti condimenti semplici e genuini come l’olio d’oliva, il sale ed il formaggio, il tutto profumato da spezie locali come l’origano. In anni recenti, la ricetta tradizionale è stata rivisitata aggiungendo, o anche sostituendo, agli ingredienti originali verdure, carni o insaccati.

Il Cous cous Festival

Il Cous Cous Festival si svolge ogni anno nel mese di settembre e mira a promuovere il piatto tipico che ormai da secoli costituisce un vero *trait d’union* fra il Maghreb e la Sicilia. Il festival si caratterizza per un impianto non solo gastro-

nomico, ma anche culturale e musicale. È possibile assistere alla preparazione del *cous cous* e degustare le diverse ricette, da quella sanvitese con il pesce a quelle africane con pollo e carni miste. In occasione del Festival, inoltre, si svolgono eventi musicali.

Come arrivare

In bus

I collegamenti tra le principali località siciliane ed il paese di San Vito Lo Capo sono vari. In particolare, si segnalano le autolinee Palermo-San Vito Lo Capo e Trapani-San Vito Lo Capo. È possibile consultare il sito www.russoautoservizi.it.

In auto

Procedere sull'autostrada A29 da Palermo a Trapani, uscita svincolo Castellammare e continuare su SS187, seguendo le indicazioni stradali per San Vito Lo Capo.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono: l'aeroporto "Falcone-Borsellino" per Palermo e l'aeroporto di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio" per Trapani.

- Data di fondazione: 25 Dicembre 1948.
- Toponimia storica: Secondo alcune fonti, il toponimo deriverebbe dal greco *Kastánaki*, “piccola castagna”, o dalla forma abbreviata del diminutivo dell’antroponimo greco *Kostantinos*. Secondo altre, invece, la desinenza del termine *aci* o *akis*, di derivazione sicana o greca, farebbe riferimento ad un oggetto appuntito e la radice del nome si riferirebbe a *Kustuni*, ovvero “roccione ripido”.

Il comune di Custonaci è situato su una collina all’estremità orientale del golfo di Bonagia e si affaccia a nord-ovest sul Mar Tirreno. Il suo territorio, di cui una parte si trova nella Riserva Naturale Orientata del Monte Cofano, si distingue per la ricca flora e fauna. Custonaci è *Terra internazionale dei marmi*. Infatti, nella sua area è presente il secondo bacino marmifero d’Europa da cui vengono estratte due diverse qualità di roccia: il Perlato ed il Perlatino di Sicilia. Queste, caratterizzate da un colore bianco-avorio, si differenziano per la presenza di perle – resti fossili inglobati nel calcare – più o meno visibili ad occhio nudo sulla superficie.

La presenza dell’uomo nel territorio di Custonaci è attestata già a partire dal Paleolitico: in diverse grotte del territorio, quali le grotte Mangiapane, la grotta Rumena murata e la grotta Buffa, sono stati ritrovati utensili e manufatti litici che ne testimoniano il passaggio.

Nel 1241 Re Federico II di Svevia, per favorire il popolamento del territorio, concesse a Monte S. Giuliano – l’odierna Erice – tredici *Casalia Inhabitata*, fra i quali probabilmente rientrava anche il primo nucleo di Custonaci.

In un secondo momento, il territorio fu suddiviso in feudi che vennero affidati alle famiglie ericine più influenti. In alcuni di questi appezzamenti vennero eretti i bagli, in dialetto *bagghi*, cioè casali rustici con uno o due piani, costruiti intorno ad un cortile e destinati tanto all’alloggio dei braccianti, quanto alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli. Nonostante il sistema dei bagli avesse promosso il popolamento sparso per i campi, un primo nucleo abitativo della futura Custonaci si era sviluppato nei pressi del locale santuario dedicato a Maria Santissima, attuale patrona del paese.

Sebbene da tempo fosse presente un abitato, la zona ha continuato ad essere parte del comune di Monte San Giuliano, da cui si è staccata solo nel 1948 quando, infine, è divenuta il primo territorio autonomo dell’agro ericino.

Patrimonio materiale

Il granaio islamico

Il granaio islamico, situato su Pizzo Monaco, è un granaio fortificato di tipo collettivo – in arabo *agādīr* – probabilmente risalente all’XI secolo.

La costruzione di pianta rettangolare, che è realizzata da muri a secco fatti di conci di pietra assemblati senza alcun legante e pavimentazione in terra battuta, è ripartita al proprio interno in una cinquantina di celle quadrangolari di piccole dimensioni.

Le analogie strutturali riscontrate con edifici destinati alla conservazione di cereali, legumi ed olio d’oliva rinvenuti nella Penisola Iberica e in Nord Africa hanno fatto ipotizzare un’identica funzione anche per il complesso di Pizzo Monaco la cui distruzione, in epoca normanna, ne collocherebbe l’utilizzo in piena epoca islamica.

Punta del Saraceno

Nel territorio di Custonaci si trova anche Punta del Saraceno: un tratto di costa rocciosa sito lungo il versante settentrionale della riserva naturale di Monte Cofano. Il termine “saraceno”, che risulta frequentemente attestato in Sicilia, è interessante perché, nonostante sia stato coniato dai Greci per indicare alcune popolazioni siriane stanziate lungo il confine con la penisola arabica, a partire dal Medioevo è stato utilizzato per definire genericamente la *umma*, la comunità musulmana.

Il Santuario di Maria Santissima di Custonaci

Il Santuario di Maria Santissima di Custonaci è stato costruito nel ‘500 su una preesistente cappella dedicata alla Vergine Maria della Concezione.

La chiesa, che ha subito nel tempo diversi restauri, è a croce romana con tre navate divise da colonne in muratura, dipinte con effetti marmorei e su cui poggiano archi a sesto acuto in stile gotico. La facciata è caratterizzata da un rosone in tufo a vetri colorati.

La grande devozione tributata alla Madonna in area trapanese risale al ‘400. Stando alla tradizione, una nave francese, partita da Alessandria d’Egitto con a bordo un quadro della *Madonna che allatta il bambin Gesù*, sfuggì ad un naufragio grazie alle preghiere dell’equipaggio rivolte alla Vergine che offrì un riparo alla nave proprio dinanzi Custonaci, nel sottostante Golfo di Cornino.

Il dipinto, che è poi stato attribuito alla scuola del famoso pittore siciliano Antonello da Messina e datato al XV secolo, è esposto sull’altare del principale santuario mariano di Custonaci e, oltre che in ambito locale, è venerato anche in Francia, in Spagna e a Tunisi.

Patrimonio immateriale

Le cassatelle in brodo, le busiate al pesto, l'agnello e le spince

La tradizione culinaria customacese vanta diverse pietanze tipiche. Vanno menzionate le cassatelle in brodo, in dialetto *cassateddri a broro*: una pasta a forma di mezzaluna, preparata con farina, uova e acqua, farcita con ricotta e cannella e cotta nel brodo. La cassatella di Customaci si distingue dalle altre prodotte in Sicilia per non essere dolce e per il modo con cui i due dischi di impasto vengono chiusi. Questi, infatti, possono essere *a coddrurone*, cioè intrecciati, oppure lavorati *a pigghia e punci*, cioè schiacciati l'uno sull'altro a mo' di pizzico.

Altro piatto tipico del territorio sono le busiate condite con il pesto alla trapanese. Si tratta di un tipo di pasta, la cui produzione è attestata sin dal X secolo, fatta con semola di grano duro e lavorata a spirale intorno ad un oggetto. Quest'ultimo, da cui deriverebbe il nome del formato, secondo alcuni, andrebbe riconosciuto col *buso*, cioè il ferro da maglia usato nel trapanese per lavorare lana e cotone; secondo altri, invece, potrebbe essere identificato con il fusto dell'ampelodesmo: una pianta graminacea (in dialetto detta *disa*), il cui stelo resistente e flessibile era impiegato in passato dagli agricoltori per legare i covoni. Secondo altri ancora, infine, andrebbe associato con una sottile canna, in arabo detta *būṣ*, usata per attorcigliare la pasta lunga.

Il pesto alla trapanese, invece, è una salsa preparata a crudo con mandorle, pomodori, aglio e basilico. Nonostante il condimento sia tipicamente siciliano, alcuni fra gli ingredienti presenti, come le mandorle e l'aglio, rimandano alla cucina araba.

Altri piatti rinomati sono il capretto e l'agnello arrostiti con alloro e rosmarino o cotti nella salsa di pomodoro. La carne di agnello, oltre ad essere la più apprezzata nella cucina arabo-musulmana, è anche l'ingrediente principale di numerose ricette, quali ad esempio il *lamb madfūn*, agnello avvolto in un foglio di alluminio e cotto in mezzo alla sabbia, o lo *shish kebāb*, spiedini di agnello aromatizzati con varie spezie.

Customaci è inoltre rinomata per le *spince*: ciambelle a base di farina, latte e patate, fritte in olio d'oliva. Il termine siciliano *spincia-sfincia*, che deriva dall'arabo *isfanġ*, a sua volta calco del latino *spongia* – in entrambi i casi col significato di *spugna* – indica una frittella di pasta morbida, che nella cucina araba viene servita cosparsa di miele, mentre in quella customacese è ricoperta di zucchero.

Lo Spincia Fest

Annualmente, nei mesi estivi, si svolge lo Spincia Fest, una sagra interamente dedicata al tipico dolce locale presentato in diverse versioni e accompagnato da vini dolci.

La festa di Maria Santissima

La più importante festa religiosa è quella dedicata a Maria Santissima, le cui celebrazioni hanno inizio la domenica che precede l'ultimo mercoledì di agosto nel Santuario a lei dedicato. Durante i quattro giorni di festeggiamenti si alternano momenti religiosi, spettacoli musicali ed eventi folkloristici, poi condensati nella rievocazione storica dell'arrivo via mare, nella baia di Cornino, del quadro raffigurante la *Madonna con il bambin Gesù*. Il dipinto, inoltre, è il protagonista assoluto dell'ultimo giorno di festa, quando viene portato in processione per le vie del paese.

Come arrivare

In bus

I collegamenti tra le principali località siciliane ed il paese di Custonaci sono vari. In particolare, si segnalano le autolinee Palermo-Custonaci e Trapani-Custonaci. È possibile consultare il sito www.russoautoservizi.it.

In auto

Procedere sull'autostrada A29 da Palermo a Trapani, uscita svincolo Castellammare e continuare su SS731, alla rotonda imboccare la seconda uscita per via Gemma D'Oro, SS187, usciti dalla rotonda, prendere SP16 seguendo le indicazioni stradali per Custonaci.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono: l'aeroporto "Falcone-Borsellino" per Palermo e l'aeroporto di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio" per Trapani.

- Data di fondazione: secondo lo storiografo Tucidide, Erice sarebbe stata fondata da alcuni esuli troiani. In età medievale l'abitato è stato ribattezzato Monte San Giuliano, riacquistando il nome originario soltanto nella prima metà del '900.
- Toponimia storica: *Eryx*, *Mons Julinus*, *Jabal al-Ḥāmid*. Il nome della città, durante il Medioevo, venne mutato in *Jabal al-Ḥāmid* come attestato dal geografo arabo al-Idrīsī. Il termine *jabal*, in arabo, è usato per indicare una altura come un colle o un monte.

Erice, conosciuta localmente come Èrici o *U Munti*, deriverebbe il suo nome da Eryx, figlio di Afrodite e di Bute, ucciso da Eracle durante un agone. Il sito nel 1167 venne ribattezzato Monte San Giuliano, denominazione mantenuta fino al 1934 quando fu ripristinato il toponimo originario. L'imperatore Federico II, con un privilegio del 1241, concesse agli Ericini il possesso di una vasta area che contava al proprio interno numerosi casali, feudi e contrade. Cuore del comune è l'abitato sorto sull'omonimo monte, mentre diverse frazioni ne costellano il territorio che si estende alle falde della montagna madre (Casa Santa, Pizzolungo, Roccaforte, Rigaletta, Tangi, Ballata, Napola).

Secondo le fonti letterarie, Erice fu fondata da uno sparuto gruppo di esuli troiani che, sfuggiti alla distruzione della loro patria per mano degli Achei, navigarono nel Mediterraneo centrale per poi insediarsi nell'estrema propaggine occidentale della Sicilia.

Successivamente, il territorio finì sotto il controllo dei Fenici che, dalla loro potente colonia nordafricana di Cartagine, lo contesero ai Greci di Siracusa sino al 244 a.C., quando Erice venne conquistata dai Romani. Sotto questi ultimi, inoltre, l'antichissimo culto tributato ad una locale divinità protettrice della fertilità, assimilata dai Fenici ad Astarte e dai Greci ad Afrodite, ricevette nuovo lustro venendo identificata con la Venere latina.

Alla fine del II sec. d.C., il santuario venne abbandonato e, in conseguenza di ciò, Erice subì una graduale perdita di importanza protrattasi per secoli. Infatti, al tempo della conquista araba della Sicilia, nel IX sec. d.C., è probabile che il sito fosse già disabitato. Ciò nonostante, l'altezza e la maestosità del monte su cui un tempo sorgeva l'abitato, richiamarono l'attenzione degli Arabi, che ribattezzarono l'altura *Jabal al-Ḥāmid* (Monte di Ḥāmid).

Dopo un lungo abbandono, il centro venne ripopolato solo nel XII secolo dai Normanni che lo ribattezzarono Monte San Giuliano e gli diedero nuovo prestigio con la costruzione di imponenti edifici civili e religiosi. Tuttavia, tale politica di rivalutazione fu presto messa in crisi dalla potenza ascendente della vicina Trapani.

Gli Arabi sfruttarono al meglio le potenzialità delle sorgenti ericine, costruendo cisterne e canalizzazioni. Al-Idrīsī segnalava sul monte la sola presenza di una

fortezza incustodita e ricordava ancora l'abbondanza di acque e di terreni da semina. Il quadro cambia radicalmente alcuni decenni più tardi, quando Ibn Jubayr, viaggiatore e poeta arabo-andaluso, definisce Erice "città considerevole", attestando che nel 1185 un castello risultava già edificato sui resti dell'antico tempio di Venere.

L'interesse del mondo arabo per Erice sembra continuare anche dopo il passaggio della Sicilia sotto gli Svevi di Enrico VI e di suo figlio Federico II. Infatti, Al-Qazwīnī, cosmografo persiano del XIII secolo, nel suo libro su *Le meraviglie del creato e gli aspetti miracolosi delle cose esistenti*, ricordava ad Erice – in arabo *Ariša* – l'esistenza di una statua marmorea della regina omonima, moglie del re Banī, signore della regione. Il carattere fantastico del racconto, che ben si addice agli interessi di Al-Qazwīnī, sembrerebbe rimandare all'antico culto di Venere e alla statua della dea presente nel santuario ericino. Sembra, quindi, che la rinascita dell'abitato sul monte Erice vada collocata in epoca normanna, sotto i Guglielmi, e che abbia avuto una precipua connotazione anti-islamica, divenendo una roccaforte latina e cristiana nel cuore di un territorio profondamente islamizzato.

Patrimonio materiale

Le Mura Ciclopiche

Le Mura Ciclopiche, così dette per via delle enormi dimensioni dei blocchi che le costituiscono, sono delle fortificazioni erette nel I millennio a.C. sul lato nord-est di Erice ed attribuite dallo storico greco Diodoro Siculo all'ingegno del mitico architetto Dedalo. Nel VI sec. a.C., le mura furono rinforzate dai Punici e, dopo alcuni rifacimenti assegnabili ai Romani, sarebbero state ricostruite dai Normanni nel XII secolo, così come lascerebbero intendere gli accenni di Al-Idrīsī e di Ibn Jubayr. Le mura si sviluppano lungo un percorso di circa 700 m e si adattano al diverso rilievo del terreno (che passa dai 682 m ai 729 m s.l.m.). Il tratto meglio conservato delle Mura si trova lungo il percorso di Via dell'Addolorata, fra due delle quattro porte urbiche che si aprono in essa, rispettivamente Porta Carmine e Porta Spada.

Il Castello di Venere

Il Castello di Venere è un maniero normanno del XII secolo innalzato su una rupe isolata nell'angolo sud-orientale della vetta del Monte Erice e fiancheggiato da un'area cinta da mura e contenenti due torri: le Torri del Balio. Anticamente il castello era collegato ad esse attraverso un ponte levatoio, di cui fa menzione il geografo arabo Ibn Jubayr.

Nel Castello dimorarono i maggiori rappresentanti dell' autorità regia, fra cui il castellano che amministrava la giustizia penale e che annoverava tra i suoi compiti principali la direzione del carcere e la manutenzione della fortezza, nonché il *bajulo* che, invece, soprintendeva alla giustizia civile, oltre che al pagamento delle tasse. A quest' ultima figura, poi, sarà legato il nome dell' area circostante il castello. Infatti, si racconta che durante l' assedio posto dai Normanni di Ruggero II al monte occupato dagli Arabi, al sovrano cristiano apparve un uomo in sella ad un cavallo bianco e con un falcone sulla mano sinistra per guidarlo in battaglia. Espugnata la roccaforte islamica grazie all' intervento dell' anonimo cavaliere – che frattanto era stato identificato con Giuliano l' Ospitaliere – i Normanni decisero di dedicare al santo cacciatore tutto il monte, ribattezzandolo così Monte San Giuliano, e l' area posta intorno alla sua cima ad uno dei magistrati più eminenti della corona, il *bajulo*. Il castello venne edificato al di sopra dei resti del tempio di Venere Ericina, un famosissimo luogo di culto che, già nella più remota antichità, avrebbe attirato su questa vetta popolazioni da ogni parte del Mediterraneo e dove, secondo Diodoro Siculo, Erice, figlio di Bute (uno degli argonauti di Giasone) e di Afrodite, avrebbe eretto un santuario dedicato alla madre.

Nel corso del tempo, il culto della Venere Ericina, a cui i marinai di passaggio erano particolarmente devoti per i “favori” sessuali loro resi dalle schiave consacrate alla dea e residenti nel santuario (le *erodule*), crebbe insieme alla sua fama e alla sua ricchezza.

Patrimonio immateriale

Il marzapane, i mustazzoli e i bocconcini ericini

Uno degli elementi caratteristici della tradizione culinaria ericina è la pasticceria fra i cui prodotti se ne enumerano almeno tre che, per ricetta o ingredienti, possono essere ricondotti alla gastronomia araba: il marzapane, i mustazzoli ericini e i bocconcini di Erice.

Secondo alcuni storici della cucina, il marzapane avrebbe origini arabe e sarebbe stato prodotto per la prima volta dai Saraceni mescolando zucchero e farina di mandorle. L' impasto così ottenuto sarebbe stato chiamato *marṣabān*, nome utilizzato anche per il contenitore in cui questo veniva riposto: una scatola di legno leggero, facile da trasportare. Data la sua ottima conservazione, dovuta al grande quantitativo di zucchero usato nell' impasto, gli Arabi iniziarono ad esportarlo in Italia e da qui, in un secondo momento, sarebbe giunto fino in nord Europa.

A preparare il marzapane erano i farmacisti che ne cambiarono il nome in *marci panem*, ovvero pane di Marco. Successivamente, esso prese il nome di San Marco in riferimento ad un dolce simile che veniva consumato durante la festa in onore del santo evangelista.

Altra prelibatezza ericina sono i mustazzoli, biscotti secchi e talmente duri che il miglior modo per gustarli è quello di intingerli in un bicchiere di zibibbo: vino liquoroso introdotto dagli Arabi e che, secondo alcuni studiosi, trarrebbe il nome dal promontorio tunisino di Rās Zebīb; secondo altri, la denominazione deriverebbe, invece, dalla parola araba *zabīb*, indicante o il moscato di Alessandria, o, più in generale, l'uva essiccata. I mustazzoli, preparati già nel Medioevo – all'interno dei conventi di clausura durante le principali festività religiose – parrebbero riconducibili agli Arabi. Per la loro preparazione vengono utilizzati infatti farina, acqua, zucchero, mandorle e spezie come la cannella e i chiodi di garofano. Questi ultimi, in particolare, pare siano stati introdotti in Occidente dagli Arabi, anche se non vi è alcuna certezza, così come per la cannella, in arabo *sīnāmūn*, “pianta profumata della Cina”.

I bocconcini di Erice sono pasticcini dal sapore intenso e profumati al cedro ed alla mandorla. Sono preparati con il marzapane e vengono farciti, solitamente, con marmellata di cedro, in arabo *murbà al-arz*, o con un liquore preparato con l'agrume per eccellenza, il limone, importato dagli Arabi in Occidente intorno all'anno 1000.

La tessitura dei trappiti e le ceramiche

La tessitura in Sicilia è un'arte antica la cui origine si perde nella preistoria isolana. Tuttavia, ad essa un notevole contributo venne dato dagli Arabi a cui, pare, vada attribuito il merito di aver introdotto sull'Isola il baco da seta ed il cotone. Durante il periodo normanno, in Sicilia vennero impiantati diversi setifici finalizzati alla produzione di manufatti pregiati destinati, *in primis*, ai membri della corte e, poi, all'esportazione.

Ad Erice la tessitura trova un campo di eccellenza nella produzione dei tappeti, divenuti un vero simbolo della città. Nel dialetto ericino vengono chiamati *trappiti* e la loro caratteristica principale è che, da sempre, sono realizzati con materiali poveri: infatti, sul telaio vengono intrecciati piccoli ritagli di stoffa che il più delle volte provengono dallo scarto di altre produzioni. Grazie alla tecnica di realizzazione e alle materie prime utilizzate, i tappeti di Erice presentano delle singolarità sia nel colore che nelle decorazioni: possono quindi essere coloratissimi o a fondo nero e, nell'ornamento, vengono prediletti i motivi geometrici (rombi, a zig-zag) a quelli figurati, come già nella tradizione tessile arabo-musulmana.

Così come la tessitura, anche la ceramica siciliana vanta una lunghissima tradizione, tuttavia essa in epoca araba ha raggiunto vette di eccellenza attraverso l'invetriatura: una tecnica inventata nel Medioevo dagli Arabi per rendere impermeabili i contenitori di terracotta, velandone i colori attraverso l'applicazione di una vernice a base di silice e piombo che, una volta cotta, vetrificava divenendo lucida e compatta. Ad Erice la forma vascolare più caratteristica è quella dei *lemmi*, ovvero dei contenitori in terracotta smaltati e decorati in verde smeraldo punteggiato di bianco (e viceversa) o in azzurro punteggiato di bianco (e viceversa).

Nonostante non vi siano indicazioni esplicite sul perché venissero prediletti questi colori, è possibile ipotizzarne un legame con la tradizione arabo-musulmana. Infatti, il bianco era il colore simbolo di Mosè, campione di purezza e di pace: due virtù considerate cardinali dall'Islām; mentre il verde, che ha una connotazione positiva in quanto colore della natura rigogliosa, rappresenta la speranza e, quindi, nella tradizione islamica caratterizza l'abito dei profeti inviati dall'Altissimo per annunciare il suo verbo. Inoltre, il colore verde è citato in un versetto coranico in riferimento agli ospiti del Paradiso: «Coloro che abitano il paradiso, dove scorrono i ruscelli. Saranno ornati di bracciali d'oro e indosseranno abiti di seta verde» (Cor. 18:31). Infine l'azzurro, essendo un colore bonario, avrebbe protetto dal male i defunti nell'aldilà.

Per quanto concerne la forma del *lemmu*, essa si prestava – come si presta ancora oggi – tanto alla salatura delle olive – ed al conseguente ricambio della salamoia per togliere ai frutti dell'olivo il sapore amaro – quanto alla conserva dell'estratto di pomodoro, divenuto uno degli ingredienti principali della dieta mediterranea dopo la sua introduzione nel Vecchio Continente.

Come arrivare

In bus

I collegamenti tra le principali località siciliane ed il paese di Erice sono vari. In particolare, si segnalano le autolinee Palermo-Erice e Trapani-Erice. È possibile consultare il sito www.busradar.it.

In auto

Procedere sull'autostrada A29 da Palermo a Trapani, uscita svincolo Trapani e seguire le indicazioni per SP31, a 8,9 km svoltare a destra e imboccare la SP3 seguendo le indicazioni stradali per Erice.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono: l'aeroporto "Falcone-Borsellino" per Palermo e l'aeroporto di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio" per Trapani.

- Data di fondazione: il comune di Valderice viene fondato il 15 febbraio del 1955 con la legge regionale n. 5 del 28 gennaio. È l'ultimo comune a rendersi autonomo da Erice: in precedenza, si erano distaccati, a partire dal 1948, Custonaci, Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo.
- Toponimia Storica: costituito nel 1955 con il nome di Paparella-San Marco, in seguito assunse il nome attuale nel 1958.

Valderice è una delle zone più attrattive di tutta la Sicilia Occidentale dal punto di vista paesaggistico. Ad esempio, nel piccolo centro di Ragozia è situata una pineta comunale che si estende su una collina e dalla quale si può ammirare il panoramico Golfo di Bonagia, affascinante borgo costiero che si affaccia sul Mar Tirreno con spiagge candide e acque cristalline.

La storia di Valderice è strettamente connessa con quella di Erice. La popolazione del monte, nel corso dei secoli, si è spostata a vivere nella fertile vallata sottostante con sempre maggior frequenza, dando vita ai primi nuclei abitativi sparpagliati nell'agro ericino.

Patrimonio materiale

Il Museo del Mare e della Mattanza

Nel comune di Valderice, presso la frazione di Bonagia, si trova il *Museo del Mare e della Mattanza*. Il museo è ospitato all'interno di una torre di avvistamento cinquecentesca, edificata a fianco di una vecchia tonnara risalente, nella forma attuale, al 1626, ma ricostruita sopra i resti di una più antica, attiva già dal 1266 e distrutta nel 1624 in seguito ad un attacco piratesco.

L'edificio, localmente detto baglio, è caratterizzato da una corte centrale scoperta, circondata su tutti i lati da ambienti disposti su due piani, destinati a magazzini e ad alloggi tanto per i contadini che lavoravano le terre intorno, quanto per il personale addetto alla mattanza. In anni recenti, la funzione originaria del complesso ha ispirato la trasformazione della torre in sede di un museo dedicato alla tonnara in cui si racconta la storia dei suoi protagonisti, i *tonnaroti*, nei luoghi in cui essi hanno vissuto e lavorato. L'esposizione è ulteriormente arricchita, dinanzi alla torre, dalla presenza delle *musciare*: barche da cui il *rais* della mattanza impartiva gli ordini all'equipaggio intento a ramponare i tonni. Tale felice scelta di mantenere *in situ* la memoria di un importante settore dell'economia isolana è stata accompagnata dall'altrettanto felice decisione di esporre nelle sale del fortifi-

zio alcuni reperti archeologici rinvenuti nei fondali circostanti, rafforzando così il legame del polo museale con il territorio.

Museo del Mare e della Mattanza - Musciara

Patrimonio immateriale

Il pani cunzato, la bottarga e le cassatedde cu broro

La cucina di Valderice vanta diverse pietanze che risentono dell'influenza araba. Caratterizzate da una preparazione semplice e dall'utilizzo di prodotti locali, esse, nel corso degli anni, hanno subito variazioni per via dell'introduzione di diversi tipi di ingredienti e usi. Nella tradizione culinaria valdericina, rinomata importanza ha il pesce per via dell'intensa attività di pesca svolta nei pressi di Bonagia e riconducibile al periodo della dominazione araba. Tra le pietanze tipiche va ricordato il *pani cunzatu* e le busiate al tonno.

Al tempo della dominazione islamica della Sicilia, inoltre, pare siano state introdotte nuove tecniche di conservazione, tanto della carne dell'animale attraverso salagione, quanto delle sue uova attraverso essiccazione. Nel primo caso, il tonno sventrato veniva riposto in grandi vasche colme di un quantitativo di sale pari al peso dello stesso pesce e quindi lasciato essiccare per due mesi circa, mentre, nel secondo caso, le uova dell'animale venivano pressate ed essiccate per farne bottarga, termine derivato dall'arabo *buṭāriḥ*.

Un'altra specialità gastronomica valdericina sono le *cassatedde cu broro*: pasta fresca a forma di mezzaluna, farcita con ricotta di pecora e tradizionalmente servita con brodo di carne (è possibile mangiarla anche senza) e accompagnata dal formaggio pecorino. Anche in questo caso, tanto gli ingredienti, quanto la forma, richiamano la tradizione gastronomica arabo-musulmana, in particolare il *qatāyef*: un dolce ripieno di panna servito dopo il tramonto nel mese del *Ramaḍān*.

Patrimonio immateriale

La mattanza, la Sagra dell'Ulivo

La mattanza, che dal 1266 è stata praticata ogni anno fra maggio e giugno – in coincidenza con il passaggio dei tonni nel braccio di mare antistante le località di Bonagia e San Cusumano a nord di Trapani – ha rappresentato uno degli eventi più importanti per l'economia ed il folklore valdericini. Tuttavia, dal 2003 essa non viene più praticata.

Ogni anno ricorre a Valderice la Sagra dell'Ulivo, che ha luogo nel mese di novembre. Protagonista dell'evento è l'olio extra-vergine di oliva, anche se notevole risalto è dato alle diverse varietà di ulivi e olive coltivati nel territorio, nonché agli strumenti antichi e moderni usati per la loro raccolta. L'ulivo, come già la pesca al tonno, vanta in Sicilia una lunga tradizione. Tuttavia esso, durante la dominazione araba, è stato oggetto di attente cure al fine di rendere l'albero più robusto e, quindi, più produttivo.

Come arrivare

In bus

I collegamenti tra le principali località siciliane ed il paese di Valderice sono vari. In particolare, si segnalano le autolinee Palermo-Valderice e Trapani-Valderice. È possibile consultare il sito www.busradar.it.

In auto

Procedere sull'autostrada A29 da Palermo a Trapani, uscita Trapani. Imboccare la SS187, seguendo le indicazioni per Valderice.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono: l'aeroporto "Falcone-Borsellino" per Palermo e l'aeroporto di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio" per Trapani.

- Data di fondazione: secondo la tradizione, Trapani venne fondata prima della caduta di Troia. Tuttavia, pare più probabile che il primo nucleo della città fosse stato costituito alla fine del II millennio a.C. da genti già da tempo insediate nel territorio, i Sicani, i quali diedero vita ad un villaggio, più tardi chiamato dai Greci *Drepanon*, ovvero “falce”, per via della forma falcata del sito.
- Toponimia storica: *Drepanon*; *Drepanum*; *Tarābaniš*; *Itrābiniš*; *Trapanum*; *Tràpani*.

Trapani sorge su una lingua di terra protesa nel mar Tirreno e che delimita a nord un'insenatura falciforme. Quest'ultima è all'origine del nome dato alla città dai Greci *Drepanon*, poi latinizzato in *Drepanum* dai Romani, in riferimento alla falce caduta in mare dopo l'evirazione del dio Urano da parte del figlio Krono.

La tradizione, che fornisce le notizie sulla storia più antica di Trapani, attribuiva la fondazione del primo nucleo abitativo agli Elimi (1184 a. C.). Successivamente, il territorio trapanese andò sotto il controllo cartaginese che, dal VI sec. a.C., ne potenziò le difese per arginare l'avanzata greca nella Sicilia occidentale. Ancora più tardi, la geografia dei luoghi, unita alla posizione strategica del sito, ne fecero uno dei principali centri coinvolti nella Prima Guerra Punica del III sec. a.C.

Durante l'epoca repubblicana e poi imperiale, Trapani continuò ad essere un centro di rilievo, passando prima sotto i Vandali, dopo sotto gli Eruli, quindi sotto i Goti, per poi finire sotto controllo bizantino nel VI sec. d.C. Dopo altri trecento anni, l'Isola venne conquistata dagli Arabi che ribattezzarono Trapani *Itrābiniš* e più tardi ne favorirono gli scambi con le repubbliche marinare di Genova, Pisa e Amalfi, nonché con le altre città del Mediterraneo. Oltre che sul commercio, gli Arabi concentrarono i propri sforzi anche sull'agricoltura, bonificando terreni incolti e paludosi per la produzione di nuove colture mediante l'introduzione di tecniche agricole avanzate. Gli Arabi, giunti in Sicilia nel IX secolo, riorganizzarono non solo le campagne, ma anche i centri abitati. Infatti, per migliorarne la gestione, questi ultimi vennero divisi al loro interno in rioni i cui confini erano indicati da colonnine inserite negli angoli degli edifici perimetrali.

Nonostante la dominazione araba abbia rappresentato uno dei momenti di maggior splendore per la Sicilia intera, Trapani conoscerà il suo massimo sviluppo solo nella successiva epoca normanna, iniziata nel 1077 con la conquista da parte di Ruggero I. Gli Altavilla ed i loro eredi Svevi tennero in gran conto Trapani che, grazie al suo porto nelle successive epoche angioina e aragonese, divenne il più importante centro della Sicilia occidentale. Tuttavia, a causa di carestie e pestilenze che afflissero la città fra il tardo Medioevo e la prima età moderna, Trapani attraversò un periodo di decadenza protrattosi fino all'arrivo dei Borbone, sotto i quali le attività produttive furono nuovamente incentivate.

Patrimonio materiale

L'impianto urbanistico, le colonne e le iscrizioni arabe

Trapani pare abbia mantenuto ancora nel Medioevo l'impianto urbanistico antico, incentrato su due strade fra di loro ortogonali, oggi ricadenti rispettivamente lungo l'asse nord/sud che dalla Scalinata di S. Domenico procede su via Badiella e lungo l'asse est/ovest che da via Mercé continua su via Cuba. Tuttavia, in quest'epoca, è probabile che ai primi due quartieri (poi denominati Casalicchio o Rione S. Pietro e Quartiere di Mezzo) ne sia stato aggiunto un terzo verso ovest (Quartiere Palazzo). Anche a Trapani, poi, i limiti rionali sarebbero stati indicati da colonne angolari di cui, secondo la tradizione locale, se ne conserverebbero *in situ* almeno tre: una fra via San Francesco di Paola e via Badiella, un'altra all'angolo fra vico Pesci e Piazza Lucatelli, e un'ultima fra via Cassaretto e via G. Barlotta. Oltre a queste, altre tre colonne sarebbero state rinvenute nel 1574 durante gli scavi delle fondazioni della *chiesa di San Rocco*, eretta nell'isolato delimitato dalle attuali vie Turetta e Nunzio Nasi. Questi elementi architettonici, realizzati in marmo forse in epoca romana imperiale, sarebbero stati riutilizzati dagli Arabi e sempre da loro decorati con iscrizioni arabe in caratteri cufici databili al X-XI sec. La natura dei testi incisi, inoltre, ne suggerirebbe l'originaria collocazione in una moschea, probabilmente costruita a Trapani nel tardo XI secolo e distrutta, forse, nel tardo XIII secolo al tempo della riorganizzazione urbanistica del Quartiere Palazzo. Oggi una di queste colonne, datata alla fine del X sec. d.C., è esposta al *Museo Regionale Agostino Pepoli*. Sul fusto è scolpito in rilievo il versetto coranico: «E non spero favore se non da Dio» (Cor. XI, 90). Mentre le altre due colonne, che subito dopo il rinvenimento sarebbero passate al Convento dei Padri Francescani di Terz'Ordine, nella seconda metà del XIX secolo furono trasferite nella Biblioteca Fardelliana. Questi due pilastri, oltre ai collarini ornati con motivi vegetali ed alle iscrizioni cufiche, presentano basi e capitelli aggiunti solo nel XVI secolo. La colonna di sinistra reca iscritto: «Nel nome di Dio Clemente e Misericordioso. Mi affido in Dio»; invece quella di destra: «Nel nome di Dio Clemente e Misericordioso. La mia fiducia, in Dio».

Il Museo Pepoli e le epigrafi arabe

Oltre alla colonna iscritta, il Museo Pepoli conserva anche un'interessante collezione di epigrafi arabe in caratteri cufici databili tra il X e il XII secolo, di provenienza ignota. Prima di essere acquisite dal museo, le iscrizioni arabe facevano parte di due collezioni private: quella ericina del Conte Hernandez e quella trapanese del Cavaliere Giuseppe Maria Di Ferro, raccolta all'inizio del XIX secolo. Alcune di esse, tradotte nella seconda metà dell'800 dall'arabista

siciliano Michele Amari, offrono indicazioni di prima mano per ricostruire la storia trapanese nel periodo a cavallo fra la dominazione araba e quella normanna.

Tra queste epigrafi merita di essere ricordata quella databile all'anno 1096, incisa su una lastra rettangolare di marmo bianco, decorata nella parte superiore da una cornice e da un arco a ferro di cavallo, nonché da un fiore a tre petali e dal motivo a trifoglio. Grazie alla traduzione fornita dall'Amari, è stato possibile accertare che l'epigrafe era stata realizzata per la tomba di 'Abd al-Karīm Ibn Sulaymān, detto l'Asceta, morto nell'anno 474 (calendario dell'egira). Il testo recita: «Nel nome di Dio misericordioso e clemente. Benedica Dio il profeta Maometto e la sua stirpe e dia loro la pace. Di: questo è annuncio grave, da cui voi rifuggite. Allora chi sarà lontano dal fuoco e introdotto nel Paradiso, sarà salvo. La vita di quaggiù non è che merce d'inganno. Questo è il sepolcro di 'Abd al-Karīm Ibn Sulaiman, l'Ascetico, che Dio abbia misericordia di lui; il quale è morto il giorno di sabato undici [...] dell'anno 474».

Museo Pepoli – epigrafe araba

Gli antichi rioni

Tra i rioni più antichi, ancora oggi esistenti, si ricordano il *Catito* e il *Casalichio*, oggi compresi nel rione S. Pietro.

Il *Catito* è uno dei quartieri del centro storico di Trapani. Il suo aspetto attuale, caratterizzato da strade strette e piccole e case con botteghe al pianterreno – anche se alterato dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale – risale al Medioevo, quando era abitato dalla locale comunità musulmana. Collocato tra le attuali

via Mercè e Piazza San Francesco, fino ad una quarantina di anni fa, esso costituiva il cuore economico della città.

Da via Mercè, inoltre, si può raggiungere *piazzetta Cuba*, dove si trova il laboratorio dell'ultimo caramellaio che ancora oggi produce i dolcetti secondo l'originale ricetta araba: pasta filante di zucchero aromatizzata con cannella, anice, menta o carruba e poi tagliata a pezzetti. Oltre alla tradizione artigianale, in questo quartiere anche la toponomastica mantiene vivo il ricordo dell'eredità araba. Infatti, il nome dello slargo rimanderebbe alla presenza di un edificio a cupola. Tuttavia, pare più plausibile che il termine abbia indicato l'esistenza in zona di una casa quadrata localmente definita cuba.

Il quartiere *Casalicchio* o *San Pietro* – compreso fra le vie Ammiraglio Staiti, XXX Gennaio, Mercè e Piazza Scarlatti – è il più antico della città, in quanto qui sarebbe stato fondato il primo villaggio elimo. In età medievale esso era costituito dai rioni della *Giudecca* – dove viveva la comunità ebraica – e *delli Biscottari*. Vi si trova la Chiesa di San Pietro che presenta un impianto basilicale ripartito in cinque navate da 14 colonne. Il tetto, originariamente in legno, nel 1786 è stato sostituito da una volta in muratura decorata con affreschi. La facciata, rivolta ad occidente, è affiancata sul lato sinistro da una torre campanaria. La struttura, durante le diverse dominazioni, è stata più volte riedificata e oggi, al suo interno, custodisce diverse opere del pittore trapanese Andrea Carreca.

Patrimonio immateriale

Il cous cous di pesce, la pasta cu l'agghia e le busiate

Il *cous cous* è una pietanza maghrebina, che ha trovato nella Sicilia occidentale una patria d'elezione. La ricetta originaria prevede granelli di semola di frumento cotti al vapore e accompagnati da tocchi di carne stufata con ortaggi, insaporita con *harissa*, cioè salsa a base di peperoncino rosso fresco e aglio. Nel trapanese, invece, il *cous cous* – *cùscusu* in siciliano – cioè la semola, viene cotto al vapore di una zuppa di pesce.

La *pasta cu l'agghia* è condita con il pesto “alla trapanese”: una salsa preparata a crudo con mandorle, pomodori, aglio e basilico. Nonostante il condimento sia tipicamente siciliano, alcuni fra gli ingredienti, come le mandorle e l'aglio, rimanderebbero alla cucina araba. Il tipo di pasta prediletto per questo condimento è la *busiata*.

La mattanza ed i corallai

La città di Trapani è diventata famosa, oltre che per la sua posizione geografica, anche per la pesca del tonno, del corallo e per la produzione e il commercio del sale.

La *mattanza* è un tipo di pesca tradizionale, oggi caduto in disuso, che si è sviluppata nelle tonnare: termine utilizzato per indicare sia l'insieme di reti adibite alla pesca del tonno, che il luogo in cui questa si pratica. La tecnica, che affonda le sue radici nella preistoria, veniva attuata per catturare i tonni rossi e pare che sia giunta in Sicilia con gli Arabi, a cui si fanno risalire tanto i canti intonati durante la pesca – le *cialome* – insieme ad alcuni termini utilizzati ancora oggi, come *rais* o *musciara*, usati rispettivamente per definire il capo della tonnara e la barca dei tonnaroti. Il metodo conservativo adottato nel corso degli anni segue le stesse tecniche utilizzate nelle tonnare di Castellammare del Golfo. Una delle tonnare più importanti fu costruita a Punta Tipa, la tonnara di San Giuliano, ormai chiusa dal 1961 e della quale restano pochissimi resti. Questa è stata forse la prima tonnara della Sicilia occidentale. Durante il regno arabo, la pesca e la lavorazione del corallo si svilupparono notevolmente, anche se il commercio su ampia scala fu avviato solo a partire dal '500.

I pescatori, soprannominati *corallai*, partivano con le loro barche – chiamate *ligudelli* – nel mese di maggio per fare ritorno a settembre. La pesca veniva praticata mediante un arnese cruciforme in legno, detto *ingegno*, alle cui estremità erano annodati scampoli di reti. Una volta calato in mare mediante una cima, l'ingegno veniva fatto strisciare contro gli scogli del fondale su cui cresceva il corallo, per romperne i rami. Questi ultimi, spezzati ed impigliati nelle reti dell'attrezzo, venivano così portati in superficie. Secondo alcuni l'ingegno sarebbe un'invenzione araba, secondo altri invece esso andrebbe attribuito al trapanese Antonio Ciminello, il quale lo chiamò *bulino*.

Il corallo poteva presentarsi in diversi colori: *bruno-aranciato*, chiamato *carbonetto*; *rosa-diafano*, denominato *squallo* (e considerato il più prezioso) ed infine *nero*, il più particolare. Durante il Medioevo, l'abbondanza di corallo nelle acque trapanesi spinse gli orafi locali alla lavorazione di questo bizzarro materiale che, nonostante somigli ad una pietra, è composto da numerosi animaletti detti polipi. Così, gli orefici trapanesi impararono le diverse tecniche di lavorazione dagli Ebrei residenti in città – ed esperti nell'uso dei metalli e delle pietre preziose – divenendo maestri indiscussi nella creazione di opere d'arte in avorio, alabastro, ambra, perle e corallo. Tuttavia, già nell'Ottocento, l'artigianato del corallo era caduto in una profonda crisi dovuta all'eccessivo sfruttamento di tale risorsa marina e gli artigiani, fino ad allora dediti alla lavorazione esclusiva del cosiddetto "oro rosso", furono costretti a riciclarsi nella lavorazione di altri preziosi. Oggi la pesca del corallo è poco praticata, così come la sua lavorazione. L'ultimo artigiano rimasto a Trapani è Platimiro Fiorenza, denominato *l'ultimu mastru curaddaru*.

Il sale, le saline e la Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco

Il sale marino rappresenta una delle fonti di ricchezza per Trapani. L'estrazione del sale avviene tra marzo ed ottobre in seguito all'evaporazione dell'acqua di mare convogliata in apposite vasche: evaporazione favorita dal sole e dal vento

che baciano le coste trapanesi. Tuttavia, le fasi di tale operazione sono diverse e connesse tra di loro: la prima prende il nome di *assumari a salina* e consiste nello svuotare le vasche dall'acqua invernale attraverso delle pompe, per poi ripristinare gli argini e il fondo delle vasche; la seconda, *ittari 'n funnu a salina*, non è altro che il riempimento della *fridda* – la vasca più vicina al mare – mediante le maree o per mezzo di pompe idrovore azionate da mulini a vento. La terza fase inizia ad aprile quando, in seguito all'evidente incremento della concentrazione salina, l'acqua raccolta nella *fridda* viene travasata di vasca in vasca. Prima di procedere con questa operazione, però, vengono ripulite le *cauri*, cioè le vasche che conterranno l'acqua ad elevata salinità, e le *cassedri*, cioè quelle in cui avverrà la cristallizzazione del sale. La pulizia delle prime inizia con il prosciugamento dei bacini mediante la *spiriceddra*, cioè la vite d'Archimede che viene azionata a mano. Tuttavia, se il fondo della vasca si presenta eccessivamente fangoso, lo si lascia asciugare per qualche giorno al fine di far compattare il fango con il sale di scarto, per poi rimuovere il tutto agevolmente. Le seconde, invece, vengono pulite con un semplice rastrello ed il fondo spianato con il *ruzzulu*, un cilindro in pietra imperniato in un asse di ferro. Fatto ciò, la vasca viene impermeabilizzata con la *mamma-caura*: il prodotto di scarto del salinare ottenuto dalla precipitazione di fanghiglia mista a solfati di calcio e magnesio. Infine, sul fondo della vasca viene steso uno strato di sabbia proveniente dall'Isola Grande dello Stagnone di Marsala, sabbia che grazie al suo colore attrae i raggi solari aumentando naturalmente la temperatura all'interno del bacino idrico.

Da metà maggio a metà giugno viene fatto entrare il liquido salmastro nelle *cassedri*, in modo da avviare l'evaporazione finale. In questa fase, tra gli operatori delle saline detti *salinari*, il ruolo principale spetta a *u curatulu*, uomo di fiducia del proprietario e da questi incaricato di dirige la salina, i *maniavanu u sali*, coloro che osservano il graduale incremento della salinità nell'acqua delle vasche, e i *staciuneri*, operai assunti per la raccolta.

Ultima fase è, infine, la raccolta del sale: questa avviene non appena i cristalli di sale raggiungono nella vasca lo spessore di 10 cm ca. Una volta ammorbidita la crosta, mediante l'utilizzo dell'*acqua fatta* (acqua con salinità tra i diciotto e i venti gradi), si procede alla sua frantumazione – *muddrari a salina* – tramite l'utilizzo del *paluneddru* (una pala in legno con un lungo manico) e del *palu pi rumpiri* (un palo di ferro vincolato orizzontalmente ad un robusto manico di legno).

Originariamente, per capire il grado di salinità dell'acqua, si considerava la consistenza, l'odore ed il colore, che dal rosa passa al rosso, per poi diventare bianco splendente. In seguito, o si lanciava una monetina da dieci lire e si aspettava finché non affondasse o si verificava la presenza lungo i lati della vasca del *rabbìu*, un sottile strato di schiuma. Oggi, invece, per calcolare la salinità dell'acqua si utilizza l'*aerometro di Baumè*, chiamato *pisasali*.

La riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco è un'area naturale protetta, istituita nel 1995 e al cui interno sono presenti diverse saline, di proprietà privata, da cui ancora oggi si estrae il sale. Oltre alle vasche di evaporazione, il

panorama della riserva è costellato di mulini a vento: alcuni, come si è detto, impiegati per pompare l'acqua nei bacini, altri invece per la macinatura dei cristalli di sale. Oltre che per la produzione del sale, la posizione geografica delle saline è fondamentale per la sosta ed il ristoro di alcune specie aviarie durante la migrazione primaverile ed autunnale fra i continenti africano ed europeo.

Tra queste vi sono i fenicotteri che transitano da maggio a settembre, nutrendosi di un piccolo crostaceo alofilo chiamato *artemia salina*. Il gamberetto si ciba di una alga rossa, la *dunaliella salina*, che per proteggersi, soprattutto in estate con l'aumento dei raggi ultravioletti, produce un pigmento. Quest'ultimo, grazie alla catena alimentare, passa dall'alga al crostaceo e, infine, da questo al fenicottero che così modifica il colore del proprio piumaggio da grigio a rosa.

Come arrivare

In bus

Per raggiungere la città in bus, si segnalano le autolinee Palermo – Trapani, consultabili sul sito www.busradar.it.

In auto

Procedere sull'autostrada A29 da Palermo a Trapani per 105,97 km, sino all'uscita per Trapani.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono: l'aeroporto "Falcone-Borsellino" per Palermo e l'aeroporto di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio" per Trapani.

- Data di fondazione: 1° agosto 1950.
- Toponimia storica: il nome deriva dall'arabo *baṣīṭa*, ovvero “terra”, e da Palizzolo, nome della famiglia patrizia stanziata sul Monte San Giuliano nel XV secolo.

Busetto Palizzolo è un comune situato sulle colline a est di Trapani, in Sicilia. Nella parte superiore del territorio del comune si trova il Bosco di Scorace, conosciuto anche come d'*Arcudaci*: una delle più grandi aree verdi della Sicilia Occidentale che si distingue per la presenza di cipressi, pini, lecci, eucaliptus e sugheri.

Vaghe sono le notizie relative alla storia più antica del territorio che, secondo la tradizione, fu dapprima abitato dai Sicani, quindi dagli Elimi, poi dai Romani e, successivamente, dai Bizantini.

Con l'arrivo degli Arabi, l'area della futura Busetto Palizzolo fu assegnata ad Erice, allora detta *Jebel Ḥamīd*, e suddivisa dal capo della tonnara di Trapani, il *Rais*, in diversi appezzamenti di terreno. Questi vennero affidati a numerosi proprietari i quali fecero edificare nella zona dei *rihal*, cioè dei casali, al fine di ospitare i contadini e le loro famiglie. Una delle ipotesi più avvalorate è che il primo nucleo di Busetto si sia sviluppato a partire dall'area bonificata dagli Arabi. Tale ipotesi parrebbe suggerita anche dal toponimo *Casale Busīṭ*, che parrebbe rimandare all'arabo *basīṭa*, cioè terra.

Oltre a popolare le campagne, gli Arabi sfruttarono i terreni incolti e le aree boschive per piantare agrumi e gelsi, nonché per produrre sommacco e cotone.

Tuttavia, con la fine dell'emirato arabo-islamico, la Sicilia venne occupata da genti nordiche che riunirono i numerosi appezzamenti in pochi latifondi dove, alla varietà di produzioni agricole, sostituirono le monoculture del grano, della vite e dell'ulivo. Per meglio controllare le attività produttive, inoltre, all'interno dei feudi i nuovi signori eressero i bagli, in dialetto *bagghi*, dal termine arabo *bāḥa*, edifici ad uno o due piani, costruiti intorno ad un cortile e destinati tanto all'alloggio dei braccianti, quanto alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli.

Sotto gli Spagnoli, il feudo di Busiti – così infatti era stata ribattezzata la zona – venne affidato dall'imperatore Carlo V alla famiglia Palizzolo che già dal XV secolo si era stanziata sul Monte San Giuliano. Da loro, infine, nel 1603 il centro ha preso il nome di Busetto Palizzolo.

Patrimonio materiale

Baglio Murfi

Baglio Murfi è un esempio di edilizia rurale del XVIII secolo. Già gli Arabi utilizzarono i casali per ospitare i contadini, controllare i campi coltivati e ammassarne i prodotti. Conservando tale funzione originale, il Baglio Murfi fu eretto a mo' di fortezza intorno ad un cortile, all'esterno del quale trovano posto una chiesetta, un pozzo con copertura a cupola ed un abbeveratoio.

Patrimonio immateriale

I babbaluci a ghiotta, le busiate, le cassatelle, i miliddi

La tradizione gastronomica di Buseto Palizzolo vanta diverse specialità. I formaggi, prodotti soprattutto con latte di pecora, come il primo sale bianco ed il primo sale al marsala, nonché *babbaluci a ghiotta*, cioè le lumache cotte nel sugo di pomodoro con patate, cipolle e aglio. Il vocabolo siciliano *babbaluci*, come molti altri dello stesso vernacolo, racconta una curiosa storia di mescolanze linguistiche. Infatti, esso deriva dal greco *boubalákion*, poi localmente divenuto *buvalàci*. A differenza dei Bizantini e dei Siculi, gli Arabi chiamavano le lumache *babūš*, per via del loro aspetto che richiama da vicino le calzature utilizzate dalle donne musulmane. Quando poi gli Arabi giunsero in Sicilia, la parola indicante le pantofole venne volgarizzata in *babbùccia* e questa, unita al termine locale *buvalàci*, ha dato origine al contemporaneo *babbalùci*.

Altro piatto tipico sono le *busiate*: un tipo di pasta prodotta almeno dal X secolo con semola di grano duro e lavorata a spirale intorno ad un oggetto. Quest'ultimo, da cui deriverebbe il nome del formato, secondo alcuni, andrebbe riconosciuto col *buso*, il ferro da maglia usato nel trapanese per lavorare lana e cotone; secondo altri, invece, potrebbe essere identificato con il fusto dell'ampelodesmo: una pianta graminacea (in dialetto detta *disa*), il cui stelo resistente e flessibile era impiegato in passato dagli agricoltori per legare i covoni. Secondo altri ancora, infine, andrebbe associato con una sottile canna, in arabo detta *būš*, usata per attorcigliare la pasta lunga.

Le *busiate*, tipiche della Sicilia occidentale, vengono generalmente condite con il pesto "alla trapanese": una salsa preparata a crudo con mandorle, pomodori, aglio e basilico. Nonostante il condimento sia tipicamente siciliano, alcuni fra gli ingredienti, come le mandorle e l'aglio, rimandano alla cucina araba.

Dolci tipici sono le cassatelle, in siciliano *cassateddi*: ravioli preparati con un impasto di uova e farina, farciti con ricotta di pecora, zucchero e gocce di ciocco-

lato e poi fritti. Anche in questo caso, gli ingredienti utilizzati per il loro confezionamento (tranne il cioccolato) rimandano alla tradizione culinaria araba.

I *miliddi* sono biscotti di forma rettangolare profumati all'anice. Essi ricordano da vicino i tipici pasticcini marocchini secchi, chiamati *fekkās*, il cui gusto è arricchito da mandorle, sesamo e anice.

Costituisce particolare interesse la leggenda che attribuisce l'invenzione di una delle bevande più tipiche dell'Isola, l'acqua e anice (*acqua i zammù* in siciliano), ad un arabo siracusano di nome Sogehas Ben Ali. Questi, stando al racconto, avrebbe scoperto accidentalmente il piacevole sapore della bibita mentre disinfettava alcuni pozzi d'acqua dolce, utilizzando un decotto di semi di anice al posto delle più comuni bacche di sambuco.

Il territorio di Buseto Palizzolo eccelle nella produzione di agrumi e olio extra vergine di oliva. I primi vennero importati in Sicilia dagli Arabi nel X sec. e qui adattati alle condizioni locali tramite nuove tecniche di coltivazione e di irrigazione.

L'ulivo, che invece era già conosciuto da secoli, sotto gli Arabi ha ricevuto nuove e più attente cure, come attestano i tanti ulivi saraceni disseminati per le campagne isolate. Infatti, l'olio di oliva era, ed ancora oggi è, considerato dagli Arabi una sostanza pregiata sia per il suo uso alimentare che per quello terapeutico. A testimonianza di ciò, è menzionato diverse volte nel Corano poiché bene donato da Dio.

L'olio – in arabo *al-zayt* – è detto *zayt al-unfāq*, dal greco *onfakion* se estratto dalle olive acerbe, mentre è indicato come *zayt al-zaytūn* se ottenuto dalle olive mature. L'olio d'oliva veniva impiegato anche nella cosmetica per la preparazione di saponi e preparati emollienti.

La Sagra della Busiata, la Mostra-Mercato sull'artigianato e la Festa del Grano.

Diversi sono gli eventi organizzati dal comune per promuovere le tradizioni popolari e culinarie e che hanno luogo tra i mesi di giugno e luglio.

La *Sagra della Busiata* è un evento enogastronomico durante il quale è possibile degustare la tipica pasta che le massaie e i ristoratori servono condita con pesto “alla trapanese”, ragù di carni locali e funghi raccolti nel Bosco di Scorce; la sagra è arricchita dalla presenza di vini siciliani e da spettacoli dal vivo.

La *Mostra Mercato sull'artigianato* è una fiera incentrata sui mestieri antichi e volta alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni artigiane dell'area.

La *Festa del Grano* che si tiene a Tangi, una frazione del comune di Buseto Palizzolo, è l'occasione per celebrare i diversi momenti della raccolta del cereale. Vengono mostrate tutte le sue fasi: dalla mietitura con la falce, allo spianamento del terreno, al trasporto delle spighe, dalla trebbiatura con l'aiuto di muli e cavalli incoraggiati da canti popolari, al setaccio dei chicchi, alla loro conservazione nei sacchi. Inoltre, è possibile assistere a spettacoli, ascoltare poesie in dialetto e degustare piatti tipici della tradizione contadina come la *ghiotta di babbaluci*, il *pane cunzatu* e i *miliddi*.

Come arrivare

In bus

I collegamenti tra le principali località siciliane ed il paese di Buseto Palizzolo sono vari. In particolare, si segnalano le autolinee Palermo – Buseto Palizzolo e Trapani – Buseto Palizzolo. È possibile consultare il sito www.busradar.it.

In auto

Procedere sull'autostrada A29 da Palermo a Trapani, uscita svincolo Castellammare e continuare su SS731, alla rotonda prendere la seconda uscita per via Gemma D'Oro, SS187, usciti dalla rotonda prendere via Gemma D'Oro, proseguire dritto, svoltare a sinistra per via Palermo/SP52, svoltare a sinistra per via Mario Maiorana, svoltare a destra per via Segesta/SP57, a 108 m sarete giunti a destinazione.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono: l'aeroporto "Falcone-Borsellino" per Palermo e l'aeroporto di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio" per Trapani.

- Data Di Fondazione: la data della fondazione del comune di Calatafimi-Segesta non è conosciuta, ma da diversi documenti risulta che l'attuale sito archeologico di Segesta sul Monte Barbaro fosse già abitato nel IX secolo a.C.
- Toponimia storica: *Qal'at-Fīmī*; *La rocca di Eufemio*; *Kalatafimi*; *Calataphimi*; *Calathafimi*; *Calatafimi*; *Fīmī*; *Fimìa*; Bagni di Segesta.

Calatafimi Segesta è un comune nella provincia di Trapani in Sicilia. Si trova alla destra idrografica del Fiume Caldo, tra le colline dell'agro segestano; confina a settentrione con il territorio di Castellammare del Golfo (TP). Il nome originario del paese è Calatafimi ma, dopo una legge regionale del 1997, ha assunto la denominazione di Calatafimi-Segesta.

Secondo gli storici, nell'antichità furono gli Elimi a popolare il territorio di Segesta sul quale, intorno al Mille d.C., sorsero quattro insediamenti definiti le quattro "Segeste medievali": Calathamet, nei pressi delle Terme Segestane (nell'attuale territorio di Castellammare del Golfo); Calatabarbaro, sull'acropoli nord di Segesta in cima al monte Barbaro; Calatagabuni (ad est di questo) e infine Calatafimi. Dei quattro, quest'ultimo è l'unico ad essere ancora presente.

La città conobbe un primo periodo di sviluppo tra l'827 d.C. e il 1061 d.C., divenendo uno dei più importanti centri arabo-islamici della Sicilia occidentale. Durante la dominazione araba, inoltre, la collina nei pressi di Calatafimi venne soprannominata *Qal'at-Fīmī*, *Castello di Eufemio*, da cui deriva l'attuale nome della città. Quest'ultima poi, a partire dal XII secolo, divenne uno dei centri strategici per la difesa del circondario. Il geografo arabo Idrīsī definiva Calatafimi *hisn*, ovvero "castello", dotato anche di un borgo popolato.

Per quanto concerne l'antica Segesta, le fonti scritte sono abbastanza avare, limitandosi a riportare il solo nome arabo della località, divenuto nel Medioevo *Calatabarbaro*, "la fortezza del berbero".

Patrimonio materiale

Il Castello

La città di Calatafimi deve il proprio nome al suo castello, il *Castello di Eufemio*, in arabo *Qal'at Fīmī* o *Castello di Phimes*, i cui resti visibili risalgono al XIII secolo. Secondo alcuni, la denominazione del maniero farebbe riferimento

ad Eufemio da Messina, generale bizantino che dopo essersi ribellato all'imperatore di Costantinopoli si sarebbe rifugiato in Africa del Nord, presso l'emiro di Qayrawān Ziyādat Allāh I. Questi, in cambio di protezione e di futuri tributi, avrebbe ottenuto da Eufemio indicazioni tanto strategiche da permettergli di conquistare la Sicilia. Così, appena un anno dopo, nell'827 la flotta araba, sotto la guida del giurista Asad Ibn al-Furāt, sarebbe sbarcata a Capo Granitola nei pressi di Mazara (TP). Tuttavia, una volta intrapresa l'invasione dell'Isola, l'emiro della dinastia aghlabita sarebbe venuto meno alle promesse fatte, costringendo Eufemio a lasciare le truppe arabe e a cercare asilo presso i vecchi compagni d'armi che però, nell'828 d.C., lo avrebbero assassinato come traditore sotto le mura di Castrogiovanni, l'attuale Enna. Anche per quanto concerne la costruzione del castello non vi è certezza. Secondo alcuni studiosi, la struttura potrebbe essere stata realizzata al di sopra di una preesistente fortezza araba. I resti presenti oggi costituiscono un tipico esempio di architettura normanno-sveva, realizzato a scopo difensivo. Il castello di Calatafimi, infatti, insieme a quelli di Calatabarbaro, di Alcamo e di Inici, rappresentava un elemento chiave per la protezione del territorio. Il Castello di Calatafimi era circondato da mura su tre lati oltre che per scopo difensivo anche per terrazzare l'area accidentata del fortilizio; inoltre, il maniero era protetto da tre torri quadrate: di queste, due si conservano ancora rispettivamente nell'angolo nord-est e nell'angolo sud-est (a presidio dell'ingresso). Della terza torre, invece, non è rimasta traccia sul terreno, anche se il suo ricordo si è mantenuto nel gonfalone del Comune. Nel XIII secolo l'edificio è stato utilizzato dalle truppe di Federico II nella lotta contro i Musulmani stanziatisi sulle montagne della Sicilia occidentale. L'edificio, poi, è stato impiegato come presidio militare e prigione fino al 1881, quando infine è andato in disuso venendo trasformato in una cava di pietra.

Resti del Castello di Eufemio

Resti del Castello di Eufemio

Il Castello di Calatagabuni

Sul Poggio Fegotto, sito 6 km ca. ad est di Segesta, in seguito ad una ricognizione sono stati individuati i resti di alcune strutture in gran parte interrato. La datazione dei reperti, visibili sulla superficie del terreno, ha suggerito di identificare il luogo con il *Castello di Calataxibuni*, o *Calatagabuni*: una delle quattro fortezze poste a guardia del territorio segestano durante il Medioevo. Tuttavia, a dispetto del toponimo arabo e sulla base delle evidenze monumentali, gli studiosi hanno proposto di riconoscere a Calatagabuni un piccolo abitato naturalmente fortificato, piuttosto che un vero e proprio castello, in vita fra il XIV ed il XV secolo.

La Chiesa Madre di San Silvestro Papa

È ipotesi accreditata che la Chiesa Madre di San Silvestro Papa, intitolata al più antico patrono di Calatafimi, sia stata fondata nel 1246 grazie ad un'incisione presente su una pietra posta all'angolo del campanile, che ne riporta la data di edificazione: "A.D. MCCXLVI".

Secondo la tradizione, San Silvestro Papa avrebbe protetto la cittadina dalle incursioni musulmane durante il periodo medievale. L'edificio di culto, la cui pianta è divisa in tre navate, presenta muri portanti realizzati in pietra intonacata e tetto a falde. La chiesa, oltre che centro del culto della locale comunità cristiana, è stato

anche il luogo delle grandi assemblee cittadine, come quella che nel 1655 portò all'elezione a patrona di Calatafimi Maria Santissima di Giubino, lei avrebbe protetto i raccolti dei campi minacciati dall'invasione delle cavallette.

I mulini

Nella parte nord-occidentale della Sicilia si trovano i resti di diversi sistemi per il sollevamento, la raccolta e l'adduzione dell'acqua, nonché di mulini che ne sfruttavano lo scorrimento. Il maggior numero di essi è stato segnalato nei pressi di Calatafimi, lungo il corso del torrente Gaggera, affluente del più importante fiume San Bartolomeo.

Lo studio del territorio ha permesso di identificare delle tracce che ricondurrebbero i resti alle opere idrauliche realizzate dagli Arabi. I mulini venivano costruiti in un punto a valle della presa di derivazione del fiume le cui acque erano canalizzate in dotti scavati nel terreno, rifiniti con pietrame e terra rossa e, infine, impermeabilizzati con calce e cenere. Questi canali, realizzati in leggera pendenza, convogliavano l'acqua in un recipiente di accumulo, avente la forma di un cono rovesciato. Da qui l'acqua veniva riversata in una caduta così da precipitare per alcuni metri, acquistando una velocità tale da imprimere movimento ad una ruota a pale orizzontale posta più in basso.

Il tipo di mulino più utilizzato dagli Arabi fu quello a ruota orizzontale, impiegato principalmente nelle aree collinari per lo sfruttamento di modeste risorse idriche; originario della Persia e del Medio Oriente, arrivò nei territori mediterranei con la conquista araba.

Il sito archeologico di Segesta

Nel sito archeologico di Segesta è possibile trovare diverse strutture e resti che testimoniano un'occupazione della sommità del Monte Barbaro da parte di un gruppo di fede islamica nel XII secolo, durante la dominazione normanna della Sicilia. In particolare, gli scavi effettuati negli anni '90 hanno permesso di scoprire i resti di un villaggio musulmano composto da ambienti di forma rettangolare, dotati di uno o due piani e realizzati con elementi architettonici spesso di reimpiego, impostati al di sopra di strutture precedenti (probabilmente di epoca tardo-romana).

Oltre alle abitazioni, il villaggio musulmano ha restituito gli avanzi di una moschea, datata anch'essa al XII secolo. La struttura, di forma rettangolare e divisa internamente in due navate da tre file di colonne indiziate dalle loro basi, è stata realizzata con blocchetti di pietra lungo i muri perimetrali e pavimentata lasciando il banco naturale di roccia, che in fase d'uso probabilmente era ricoperto con stuoie o tappeti.

L'edificio doveva essere dotato di almeno un ingresso sul lato orientale, dove sono stati scoperti due gradini, ed era coperto da una travatura lignea a doppio

spiovente, foderata esternamente con tegole curve in terracotta. L'identificazione dell'edificio con una moschea è stata confermata dal rinvenimento, lungo il lato meridionale, di una nicchia semicircolare disposta seguendo l'orientamento rituale (*qibla*) della preghiera islamica verso la Mecca ed in cui, quindi, va riconosciuto un *mihṛāb*.

La localizzazione dell'edificio, distrutto al tempo dell'erezione nell'area di un castello da parte di signori cristiani, suggerirebbe un suo uso come moschea congregazionale o “moschea del venerdì”: giorno stabilito per la riunione di tutti i maschi adulti di una comunità musulmana. Oggi, come in passato, il fine di questa riunione, oltre che la preghiera, è il confronto politico e, in generale, la discussione di problematiche inerenti la collettività. Ad oggi la moschea di Segesta rappresenta l'unico edificio culturale di epoca arabo-islamica presente in Sicilia. Oltre al villaggio ed alla moschea, gli scavi eseguiti tra il perimetro esterno della gradinata alta del teatro antico e le mura occidentali del castello, hanno riportato alla luce una porzione del cimitero di rito musulmano, caratterizzato da sepolture entro fosse terragne coperte con lastre di calcare. I cadaveri erano deposti su un fianco e con il volto ruotato verso la Mecca.

Parco archeologico di Segesta. Resti della moschea

Patrimonio immateriale

Il cucciddato, i cappidduzzi, i bastarduna

La tradizione gastronomica di Calatafimi-Segesta vanta diversi piatti tipici. Il *cucciddato* è un pane a forma di corona intagliata, prodotto con farina di grano duro, olio d'oliva, lievito naturale e sale. La sua produzione è attestata dal XVII secolo e, generalmente, viene consumato il giorno dei festeggiamenti in onore del S.S. Crocifisso, patrono di Calatafimi dal 1657 insieme a Maria Santissima di Giubino.

I *cappidduzzi* sono dolci a forma di ravioli, farciti con ricotta di pecora, pezzetti di cioccolato e cannella, fritti e cosparsi di zucchero e cannella in polvere. Nonostante vengano considerati dolci di produzione relativamente recente a Calatafimi, gli ingredienti usati per il loro confezionamento (tranne il cioccolato) parrebbero rimandarli alla tradizione culinaria araba.

Il fico d'India, denominato a Calatafimi con il termine *bastarduna*, è legato ad una antica leggenda secondo la quale Dio avrebbe conferito alla pianta proprietà benefiche e, pertanto, avrebbe assunto il nome di *frutto della salute*. Pare che il decotto dei fiori di fico d'India sia indicato per combattere la tosse e che abbia effetti positivi anche contro le coliche renali, il colesterolo e l'ipoglicemia. Dagli Arabi maghrebini è chiamato *karmūss*, *il fico dei cristiani*.

La sagra della cassatella e i sapori di grani antichi

Numerose sono le sagre e le fiere che hanno luogo, in diversi periodi dell'anno, a Calatafimi-Segesta: la *sagra della cassatella*, dedicata ai dolci localmente chiamati *cappidduzzi*; la fiera enogastronomica *I sapori di grani antichi*, che si è svolta per la prima volta nell'estate del 2022 ed è incentrata soprattutto sugli impasti prodotti con varietà tradizionali di granaglie caratterizzate da una bassa resa quantitativa, ma da un'eccellente qualità.

La festa di San Giuseppe e del Santissimo Crocifisso

Durante la festa di San Giuseppe, il ceto dei Borgesi di San Giuseppe, istituito al fine di accrescere la devozione nei riguardi del Santo e di emularne le virtù, offre i *cucciddati*, biscotti di mandorle benedetti e imbandisce di pani l'altare della Chiesa del Purgatorio. L'altare così allestito viene messo in mostra il 19 marzo e la sera la statua del Santo viene portata in processione dai fedeli.

La festa del Santissimo Crocifisso, detta anche "Festa dell'abbondanza", ha luogo ogni 5 o 7 anni, nei giorni che vanno dal 1° al 3 maggio. Tradizionalmente, secondo l'etnologo palermitano Giuseppe Pitrè, la festa si svolgeva ogni qualvolta ci fossero abbastanza risorse per sostenerla: ogni dieci anni in passato, ogni cinque anni a partire dal 1800. Per l'occasione diversi ceti (come quello della Maestranza, dei Borgesi, dei Massari, dei Cavallari, dei Mugnai, degli Ortolani, dei Caprai e Pecorai, dei Macellai) hanno l'obbligo di offrire al patrono dolciumi, frutta secca e *cucciddati*, che poi, durante la festività, verranno distribuiti ai partecipanti.

Come arrivare

In bus

I collegamenti tra le principali località siciliane ed il paese di Calatafimi-Segesta sono vari. In particolare, si segnalano le autolinee Trapani-Calatafimi Segesta e Palermo-Segesta. È possibile consultare il sito www.tarantolacuffaro.it.

In auto

Procedere sull'autostrada A29 da Palermo a Trapani, uscita svincolo Segesta e continuare per Calatafimi-Segesta seguendo le indicazioni stradali che trovate superando il parco archeologico di Segesta. Proseguire per 2 km e all'incrocio girare a destra, dopo 5 km sarete giunti a destinazione.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono: l'aeroporto "Falcone-Borsellino" per Palermo e l'aeroporto di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio" per Trapani.

- Data di fondazione: il centro abitato è stato fondato il 17 aprile 1606 da Vito Sicomo.

Il comune di Vita si estende alle falde del Monte Baronia nella provincia di Trapani. A pochi chilometri dal centro abitato, sulla cima del monte, vi è il Bosco di Baronia, il cui complesso è costituito prevalentemente da pini marittimi. Inoltre, la sua posizione geografica permette di ammirare diversi panorami, come quello offerto dal golfo di Castellammare o, anche, dal tempio di Segesta. Nell'antichità la zona dovrebbe essere stata popolata dagli Elimi, come sembrerebbe indicare la presenza non lontano del sito archeologico di Segesta. Tuttavia, secoli dopo, durante il regno di Filippo III di Spagna, il calatafimese Vito Sicomo acquistò dai Conti di Modica, allora proprietari della zona, i diritti sul Feudo di Cartipoli, divenendone quindi barone nel 1605. Il 17 aprile 1606, ottenuto direttamente dal re lo *jus populandi*, fondò sulle proprie terre un nuovo paese, a cui diede il nome di Vita.

Patrimonio materiale

All'interno del complesso boschivo di Monte Baronia, che raggiunge la quota di 630 m sul livello del mare, sono stati rinvenuti i *nivieri*: antiche strutture di pietra di forma troncoconica, che durante l'inverno venivano riempite di neve e poi sigillate con una barriera isolante costituita da paglia e terra. L'utilizzo di questi apprestamenti, che mantenevano la neve fino alla primavera inoltrata, potrebbe essere stato introdotto nella Sicilia occidentale dagli Arabi che, così, avrebbero potuto disporre di un refrigerante naturale anche all'arrivo del primo caldo. Probabilmente questi apprestamenti tecnologici sono alla base della produzione del sorbetto in Sicilia, denominato *sherbet*.

Patrimonio immateriale

Lo sherbet, lu cuccidatu, la vastedda

Durante la dominazione araba, è stato introdotto sull'Isola lo *sherbet*, un dessert ottenuto con la neve o con il ghiaccio tritato, aromatizzato con i succhi estratti dalla frutta fresca o con il latte. La ricetta veniva infine addolcita con la cannella o con lo zucchero estratto dalla canna persiana, anch'essa importata in Sicilia dagli Arabi al

tempo della loro dominazione sull'Isola. La parola italiana sorbetto deriva dal turco *şerbet* – sorbire – che, a sua volta, deriva dall'arabo *sharāb*, ovvero bevanda fresca.

Oggi, questa tecnica viene chiamata nel dialetto siciliano *rattata*, cioè grattata, in quanto prodotta mescolando ad un succo di frutta il ghiaccio grattato al momento.

Il tipico pane vitese è noto come *lu cuccidatu*, o anche come *pani di la car-rozza* ed è un pane dall'impasto salato, la cui forma richiama quella di una piccola ciambella. Per prepararlo vengono utilizzati ingredienti semplici come la farina di grano duro, l'acqua e il sale. Una volta terminata la lievitazione, sull'orlo esterno della ciambella vengono effettuati diversi tagli, che ricordano il solco prodotto dall'aratro sul terreno. Infine, viene cotto nei forni dove, talvolta, insieme alla legna, vengono bruciati anche i gusci delle mandorle per esaltarne il sapore.

Altro prodotto tipico vitese è *la vastedda*: un formaggio a pasta filata e a crosta liscia, fatto con il latte di pecora – che gli conferisce un caratteristico colore avorio – e lavorato in forme basse e schiacciate. Il nome *vastedda* viene dal termine dialettale *vasta*, cioè «guasta», per via della rilavorazione in acqua bollente dei pecorini andati a male a causa delle alte temperature estive.

La festa della Madonna di Tagliavia

Ogni anno, pochi giorni dopo la Pasqua e durante il giorno dell'Ascensione, la popolazione vitese celebra la Madonna di Tagliavia. La festa religiosa è caratterizzata da carri che sfilano per le vie del paese, accompagnati da canti popolari e che rappresentano i diversi ceti sociali: borghesi (proprietari terrieri), massari (coltivatori di piccoli lotti agricoli), carrettieri, *mulicedda* (deputati della festa) e viticoltori. Durante il corteo questi gruppi distribuiscono ai concittadini vino, olive e *cuccidati*. Il carro più importante è la carrozza maestosa, un omaggio dei massari alla Madonna di Tagliavia.

Come arrivare

In bus

I collegamenti tra le principali località siciliane ed il paese di Vita sono vari. In particolare, si segnalano le autolinee Trapani-Vita e Palermo-Vita. È possibile consultare il sito www.tarantolacuffaro.it.

In auto

Procedere sull'autostrada A29 da Palermo a Trapani, uscita Salemi e imboccare SS188, seguendo le indicazioni per Vita.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono: l'aeroporto "Falcone-Borsellino" per Palermo e l'aeroporto di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio" per Trapani.

- Data di fondazione: la fondazione del Comune di Marsala risale al 17 marzo 1861.
- Toponimia storica: *Marsāt-Alī*; *Marsala*; *Marsalia*; *Marsaria*; *Petrus de Marsaria*.

La collocazione di Marsala sul più occidentale dei promontori di Sicilia, Capo Boeo, lambito dal Mar Tirreno a nord e dal Canale di Sicilia a sud, ha fatto guadagnare al paese il nome di *città tra due mari*. Tale caratteristica geografica ha regalato al centro due litorali: quello meridionale è caratterizzato da una costa bassa e sabbiosa solcata dal corso del fiume Sossio; mentre quello settentrionale alterna tratti rocciosi ad aree lagunari, come lo Stagnone. Quest'ultimo – che dal 1984 è una riserva naturale regionale ed è costituita dall'Isola Grande che la separa dal mare aperto e dalle isolette di Mozia, Santa Maria e Schola poste al centro – ospita un insieme flori-faunistico unico.

La storia più antica di Marsala è strettamente legata con quella della vicina isola di Mozia, sulla quale nell'VIII secolo a.C. i Fenici fondarono il loro primo stanziamento siciliano, poi distrutto nel 397 a.C. dal tiranno greco siracusano Dionigi il Vecchio.

All'indomani della presa di Mozia, i Fenici sopravvissuti si rifugiarono su un promontorio non lontano, Capo Boeo, dando così vita al centro fortificato di *Lilybaion*, ovvero *la città che guarda la Libia*. Nel 241 a.C., in seguito alla fine della Prima Guerra Punica, i Cartaginesi consegnarono l'inspugnata roccaforte lilibetana ai vincitori Romani, che ne fecero la sede del pretore incaricato di governare la *Provincia Sicilia*.

Lilibeo continuò a prosperare durante l'epoca imperiale romana fin quando, a partire dalla metà del V sec. d.C., fu presa prima dai Vandali, poi dagli Eruli, quindi dai Goti ed, infine, nel VI secolo d.C., riconquistata dai Bizantini.

Nel IX secolo, dopo l'arrivo degli Arabi in Sicilia, il nome della città fu cambiato da *Lilybaeum* in *Marsāt-Alī*, ovvero *porto di Alì*, e successivamente in *Marsā Allāh*, ovvero *porto di Dio*. Questo nome, con i dovuti adattamenti linguistici, ha attraversato i secoli conservandosi nell'attuale Marsala.

Patrimonio materiale

Il Polo Museale di Baglio Anselmi

Baglio Anselmi, dapprima utilizzato come stabilimento vinicolo, è stato trasformato in polo museale nel 1986 ed ospita al suo interno i resti di tre relitti di

notevole importanza: il primo, scoperto nel 1971 a largo di Punta Scario presso l'Isola Lunga (all'esterno dello Stagnone di Marsala), è stato scavato sistematicamente a partire dal 1973 dall'archeologa anglo-cipriota Honor Frost ed è stato identificato con una nave da guerra del III secolo a.C., probabilmente punica.

In questa stessa sala è esposta una parte del carico di un relitto di epoca normanna, costituito da alcune piccole anfore in terracotta ed una brocca in rame con iscrizione araba, scoperte in mare nel 1983 davanti alla località Bambina di Marsala.

Nella sala contigua è ospitato dal 2019 il terzo relitto, individuato nel 1999 davanti la spiaggia di Marausa (TP) e poi scavato fra il 2009 ed il 2011. Le indagini hanno permesso di recuperare numerose anfore in terracotta, insieme ad una grande porzione dello scafo che, pertanto, è stato attribuito ad una nave commerciale del IV secolo d.C. destinata al trasporto di generi alimentari dalla Tunisia.

La tonnara di San Teodoro

La tonnara di San Teodoro, o Tonnara di Marsala, edificata su un'antica fortezza romana, si trova sulla punta di Capo San Teodoro, a nord dell'imboccatura dello Stagnone.

Nel sito è presente anche una torre che prende il nome da San Teodoro (soldato romano martirizzato per la sua fede cristiana) e che già nel XV secolo faceva parte del sistema difensivo del Regno di Sicilia insieme alla torre Sibiliana e a quella del castello di Marsala.

Sempre qui, nel XVII secolo è stata edificata una nuova torre, a forma di parallelepipedo, che rivolge al mare una sola facciata e che presenta una scala esterna in pietra, diretta al piano superiore.

Nonostante quest'ultima torre fosse più massiccia, ma meno alta dell'altra, è stata usata per scopi militari fino al 1866, quando è stata eliminata dall'elenco delle opere militari e donata a privati.

L'intero complesso era legato alle saline ed ai relativi stabilimenti situati sia nella borgata di Birgi che sull'Isola Grande dove sono presenti, ancora oggi, resti di alcuni fabbricati, del palazzo nobiliare e degli antichi magazzini della tonnara.

Patrimonio immateriale

La frutta martorana

La frutta martorana, o marzapane, viene preparata dalle pasticcerie del comune in occasione della festa di Tutti i Santi e per la commemorazione dei defunti. Secondo una tradizione la frutta di martorana fu confezionata per la prima volta alla fine del XII secolo a Palermo dalle monache del Monastero fondato da Eloisa Martorana, accanto alla chiesa normanna di Santa Maria dell'Ammiraglio.

Le suore, in occasione della visita invernale del Papa, volendo rendere gradevole l'aspetto del loro giardino, i cui alberi erano ancora spogli, decisero di decorarli con frutti fatti con farina di mandorle e zucchero. Secondo un'altra tradizione, il marzapane vanterebbe origini arabe, essendo stato prodotto per la prima volta dai Saraceni, mescolando zucchero e farina di mandorle. L'impasto così ottenuto sarebbe stato chiamato *marṣabān*, nome utilizzato anche per il contenitore in cui questo veniva riposto: una scatola di legno leggero, facile da trasportare.

Altro piatto tipico marsalese è la *zabbina*: una ricotta di latte di pecora non ancora addensata e servita calda insieme al siero. Questa viene consumata appena pronta ed è accompagnata dalla *vastedda*: un pane tipico siciliano dalla forma rotonda, dalla crosta spessa e dalla mollica compatta, preparato con lievito, farina, olio e sale.

La *zabbina* sembrerebbe essere stata introdotta in Sicilia dagli Arabi; difatti, non solo il suo nome parrebbe derivare dall'arabo dialettale *ḡaban* e dall'arabo classico *ḡubn*, ma anche quelli degli strumenti usati per prepararla, come la *quarara* e lo *zabbu*: rispettivamente il pentolone di rame in cui il formaggio viene ricotto e il bastone di legno usato per mescolarlo.

Il *cous cous* è un piatto tipico del Nord Africa, che fu importato in Sicilia dagli Arabi.

Viene preparato in un recipiente di terracotta, largo e basso, denominato *mafarradda*: al suo interno la semola viene lavorata a mano con l'aiuto dell'acqua fino ad ottenere dei grumi rotondi. Una volta pronta, viene condita con olio, sale, cipolla, pepe e cannella. Si possono anche aggiungere le mandorle tritate per dare più sapore al piatto. Successivamente, la semola viene cotta per circa due ore all'interno della *couscoussiera*, una pentola di terracotta cilindrica sul cui bordo si innesta un contenitore dotato di fondo convesso e bucherellato.

Nella parte inferiore del tegame vengono messi a bollire i pesci in un brodo di verdure, il cui vapore cuoce la semola posta nella parte superiore. Pronto, il *cous cous* viene nuovamente riposto nella *mafarradda* e qui condito con la zuppa di pesce. La pietanza va servita al tavolo nel *lemmu*, un contenitore in terracotta smaltata in cui la semola va insaporita col brodo.

A differenza di quella siciliana, la ricetta originale del *cous cous* magrebino viene preparata con patate, verdure, carne di pollo o di agnello. Tuttavia, in Libia lo si accompagna con pesce e calamari, mentre in Marocco, oltre che con la carne, viene servito anche come dessert con mandorle, cannella e zucchero.

Come arrivare

In bus

I collegamenti per raggiungere la città sono vari. In particolare, si segnalano le autolinee Palermo – Marsala e Trapani-Marsala. Per informazioni, è possibile consultare il sito www.busradar.it.

In auto

Procedere sull'autostrada A29 da Palermo a Trapani, sino all'uscita per SS115 Marsala.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono: l'aeroporto "Falcone-Borsellino" per Palermo e l'aeroporto di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio" per Trapani.

- Data di fondazione: la presenza umana a Favignana risale al Paleolitico superiore. I Normanni, nel 1081, sotto il regno di Ruggero d'Altavilla, vi costruirono possenti fortificazioni. Come già Favignana, anche Levanzo ha restituito tracce di frequentazione datate al Paleolitico.
- Durante la preistoria, inoltre, l'isola era unita a Favignana da un lembo di terra emersa. Per quanto riguarda Marettimo, invece, i Romani vi costruirono un presidio militare nel 241 a.C. dopo la vittoria conclusiva della Prima Guerra Punica.
- Toponimia storica: Favignana: *Jazīrat al-Rāhib*; *Favonius*; *Insula de Favonyana*; *Favognana*; *Favagnana*; *Favognana sive Aegusa*; *Favignano*; *Favognano*; *Aegusa*; Levanzo: *Jazīrat al-Yābisa*; *Levansus insula, quae probantia est*; *Phrobantia sive Probantia*; *Hernantia*; Lèvanzo. Marettimo: *Maresme*; *Jazīrat al-Malīṭima*; *Maritima*; *Martura o Hiera*; *Marètimu*.

Le Isole Egadi sono un arcipelago italiano nella provincia di Trapani, in Sicilia, collocate tra il basso Tirreno e il canale di Sicilia. L'arcipelago è formato da tre isole maggiori (Favignana, Levanzo e Marettimo), da due isole minori e da diversi scogli e faraglioni. Favignana, localmente conosciuta come *Faugnana*, è l'isola principale. Il nome con cui viene chiamata oggi deriva dal latino *favonius* (favonio), locuzione impiegata dagli antichi Romani per designare il vento proveniente da ovest.

Levanzo, *Lévanzu* per i locali, è la più piccola fra le tre isole ed è formata da rocce calcaree bianche. In greco veniva chiamata *Phorbantia*, per via della notevole quantità d'erba presente sulla sua superficie.

Marettimo, *Marètamu* in siciliano, è la più occidentale dell'arcipelago. Nonostante in passato fosse nota in greco come *Hierá Nésos*, isola sacra, pare che il nome attuale derivi dal toponimo latino *Maritima*.

Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente avvenuta nel 476 d.C., diversi furono i conquistatori che giunsero nell'arcipelago: dapprima i Vandali, poi i Goti e successivamente i Saraceni, che le sfruttarono come base, luogo di scalo e nascondiglio. Le dimensioni contenute dell'arcipelago, le poche risorse offerte dalla terra e la posizione esposta alle minacce provenienti dal mare, hanno costituito un ostacolo allo sviluppo di consistenti stanziamenti. Un'occupazione sporadica delle Egadi potrebbe quindi averle trasformate in un luogo di isolamento, come appunto suggerirebbe il nome arabo di Favignana, *Jazīrat al-Rāhib* – l'isola del monaco o l'isola del romito – documentato dal geografo persiano Ibn Khurdābih nel IX secolo, ma che potrebbe rifarsi anche ad un utilizzo dell'arcipelago come luogo di esilio già consolidato nella precedente epoca bizantina.

Oltre al toponimo, Ibn Khurdābih menziona la castrazione degli schiavi come

attività svolta a Favignana, senza però specificare l'epoca in cui tale barbarie venisse praticata.

Secondo il medievista E. Asthor, tale costumanza avrebbe dovuto risalire all'epoca romana, mentre secondo altri autori è più probabile che ciò sia avvenuto negli anni dello scontro tra Arabi e Bizantini, quando un gran numero di soldati finiva schiavo al termine delle battaglie.

Dopo Ibn Khurdābih, bisogna aspettare l'epoca normanna per avere altre notizie sui luoghi: nelle opere del geografo arabo Idrīsī e del viaggiatore arabo-andaluso Ibn Jubayr si fa riferimento all'arcipelago, non citando alcun abitato. In particolare, Idrīsī ricorda Levanzo come isola priva d'acqua e di approdi, mentre Marettimo come luogo abitato dalle capre. Pertanto, una parte della critica crede che dopo le incursioni saracene, la presenza umana sulle isole fosse cessata quasi del tutto.

Patrimonio materiale

Favignana - Il Castello di Santa Caterina

Secondo la tradizione locale, il Castello di Santa Caterina sarebbe stato edificato da Ruggero I il Normanno sulla sommità del monte omonimo, al posto di una preesistente torre di avvistamento costruita dai Saraceni nel IX secolo d. C., insieme ad altre due. Nonostante di queste ultime non rimanga traccia, sono altresì presenti sull'isola due ulteriori fortificazioni: il primo, eretto lungo la costa vicino al porto, intitolato a S. Leonardo e poi distrutto nella seconda metà del XIX secolo per fare posto alla Palazzina Florio. Il secondo, dedicato a San Giacomo, inglobato nel carcere negli anni '30 del Novecento. Tuttavia, la memoria delle tre torri saracene pare si sia mantenuta nello stemma dell'Isola, sul quale esse figurano con un rapace che le sovrasta, simboleggiante i nemici. Il Castello di Santa Caterina è un maniero di pianta rettangolare dotato di un piano inferiore incassato nel banco di roccia naturale ed un primo piano costruito con blocchi di calcare. In quest'ultimo, nel passato, trovavano posto gli alloggi per la guarnigione, che erano coperti da un terrazzo usato come punto di avvistamento. Parti integranti della struttura erano anche il piccolo fossato situato lungo la facciata, il ponte levatoio che garantiva l'accesso al castello e la cappella intitolata a Santa Caterina (eponima del maniero), dove il prete teneva messa per i prigionieri. Alla fine del XV secolo, poi, le difese dell'isola vennero potenziate grazie all'intervento del nuovo feudatario locale, Andrea Rizzo, che fece ristrutturare tanto il Castello di Santa Caterina quanto quello di San Giacomo. Durante il regno dei Borbone, il complesso è stato trasformato in prigione, per poi essere in parte distrutto dai ribelli nel 1860.

Il Castello di San Leonardo

Il *Castello di San Leonardo* fu edificato dal re normanno Ruggero I d'Altavilla su una delle torri di avvistamento saracene costruita nel IX secolo d.C. e, come già il maniero di Santa Caterina, fu dotato di una cappella. Successivamente, dopo essere stato utilizzato come magazzino per le attrezzature da pesca dai Pallavicino di Genova – allora proprietari dell'Isola – fu ceduto dagli stessi a un certo Leonardo Bertolino, il quale lo trasformò in una abitazione. Nel 1849 il castello divenne proprietà del comune di Favignana che nel 1873 lo demolì per realizzare un'area di alaggio su cui, inoltre, venivano stese ad asciugare le reti da pesca. Nel 1876 l'area è stata venduta ad uno dei maggiori imprenditori siciliani, il palermitano Ignazio Florio, che vi ha fatto erigere l'attuale Palazzina in *art nouveau*, su progetto dell'architetto Damiani Almeyda.

Il Forte di San Giacomo

Il *Forte di San Giacomo* venne edificato per volontà dal re normanno Ruggero I d'Altavilla nel territorio in cui si ergeva la Torretta, ovvero il terzo elemento del sistema di difesa saraceno e di cui non vi è più traccia. La costruzione del castello risalirebbe agli anni fra il 1074 ed il 1101, anche se nel 1498 fu ricostruito da Andrea Rizzo, signore di Favignana durante il regno aragonese di Ferdinando II il Cattolico. Allora il Rizzo, oltre al maniero, fece fortificare il perimetro dell'Isola per proteggerla dalle continue incursioni barbaresche.

La Tonnara di Favignana

La Tonnara di Favignana, o ex Stabilimento Florio, è stato uno stabilimento realizzato dai Pallavicino, conti di Favignana, per la trasformazione del tonno pescato nell'arcipelago delle Egadi. Nel 1841 la struttura fu data in locazione agli imprenditori palermitani Florio, che la utilizzarono come base per la mattanza.

L'alta redditività dell'impianto alieutico convinse presto i Florio ad acquistare l'Isola con i relativi diritti di pesca, nonché a ristrutturare lo stabilimento, aggiungendovi l'ala destinata alla conservazione del pescato. Per la costruzione dello stabilimento, che si estende su una superficie di 32 mila m², vennero utilizzati conci di "tufo di Favignana": un tipo di pietra arenaria cavata direttamente sull'isola e caratterizzata da un colore caldo che dal bianco tende al giallo. Ai Florio va attribuita la produzione del tonno sott'olio, ottenuto tramite la bollitura della carne, poi tagliata in pezzi ed inscatolata sott'olio in latte realizzate in loco.

Dopo la grande stagione dei Florio, nel 1937 la struttura fu acquistata dalla famiglia Parodi di Genova, la quale continuò l'attività di pesca e di trasformazione del pescato fino agli anni '70 del secolo scorso, quando la tonnara è stata chiusa ed abbandonata poiché non più competitiva sul mercato.

Nel 1991 lo stabilimento è stato acquistato dalla Regione Siciliana e trasformato in un esempio di archeologia industriale, che oggi ospita un museo con diverse sezioni: una archeologica, con reperti recuperati nei fondali circostanti, un'altra dedicata alla famiglia Florio, una terza incentrata sulla vita della tonnara raccontata, attraverso installazioni multimediali, da quanti vi hanno lavorato.

Levanzo

Scarse sono le notizie sulla *Torre Saracena* di Levanzo. L'edificio, che sorge nell'angolo sud-orientale dell'isola, apparteneva ad una struttura difensiva realizzata in conci di pietra e caratterizzata da una base quadrata su cui è impostato un alzato tronco-piramidale. A giudicare dal nome attuale, la torre dovrebbe essere stata edificata dai Saraceni a guardia dell'insenatura sottostante. La si può raggiungere seguendo il *sentiero della Bardazza*, uno dei diversi percorsi di trekking presenti sull'Isola.

Marettimo

Il Castello di Punta Troia venne edificato nella seconda metà del XVI secolo sulla cima del monte omonimo e su una preesistente torre di avvistamento saracena, per volontà del viceré spagnolo di Sicilia Francesco Ferdinando d'Avalos. La struttura, che presenta una pianta irregolare probabilmente imputabile ai diversi rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli, si erge su due piani: quello inferiore è occupato da un solo ambiente e dalla scala che conduce in alto, mentre il superiore ospita un androne collegato ad altri vani da un piccolo passaggio. Il castello venne dotato di una conserva per l'acqua dolce e di una piccola chiesa, che ha rappresentato il principale luogo di culto dell'isola fino al XIX secolo.

La cisterna, inizialmente realizzata per raccogliere l'acqua piovana, fu in un secondo momento adibita a prigione e soprannominata "la Fossa", divenendo un terribile luogo di detenzione; difatti dopo che i prigionieri erano stati calati con delle funi nel serbatoio cieco e profondo ben sette metri, la botola di ispezione veniva chiusa facendo filtrare pochissima aria e luce. La crudeltà della pena era tale che nel 1844 venne abolita dal re delle Due Sicilie, Ferdinando II di Borbone. Da quel momento non solo la cisterna ma l'intero castello è andato in disuso, venendo rioccupato solo al tempo delle due guerre mondiali come punto di avvistamento.

Al termine di un restauro, nel 2011, il Castello è stato ufficialmente riaperto al pubblico, ed oggi ospita un Museo delle Carceri e una sede dell'osservatorio marino Foca Monaca che si occupa di monitorare l'Area Marina Protetta delle Egadi. Il sito è raggiungibile in due modi: via terra, tramite un sentiero sterrato realizzato dalla Forestale o via mare, accompagnati dalle guide locali.

Patrimonio immateriale

Gli spaghetti alla bottarga, il cous cous, le sarde a beccafico ed il cabbuccio alla levanzara

Tra le pietanze della cucina locale si annoverano gli spaghetti alla bottarga, una pasta lunga condita con le uova del tonno salate, pressate ed essiccate.

Il *cous cous*, pietanza originaria del Maghreb arabo, ha trovato nella Sicilia occidentale una patria d'elezione. La ricetta originaria prevede granelli di semola di frumento cotti al vapore e accompagnati da tocchi di carne stufata con ortaggi, insaporita con *harissa*, cioè salsa a base di peperoncino rosso fresco e aglio. Nel trapanese, invece, il *cuscusu*, viene cotto col vapore della zuppa di pesce, preparata in una pentola di terracotta smaltata e infine condita col pesce e col brodo della zuppa stessa.

Le *sarde a beccafico*: una pietanza povera derivata da un piatto ricco consumato dagli aristocratici siciliani nell'800. La ricetta locale prevede che i pesci vengano arrotolati intorno ad una farcia composta da pan grattato, aglio tritato, prezzemolo, uva sultanina, pinoli, sale, pepe e olio d'oliva e quindi cotti al forno.

Famosa è la pasta con le sarde di Levanzo. Secondo alcuni questa pietanza sarebbe stata preparata per la prima volta dal generale Eufemio di Messina nel IX secolo, al tempo dell'assedio musulmano di Siracusa. Secondo altri, invece, l'invenzione del piatto avvenne nei pressi di Mazara quando, all'indomani dello sbarco arabo, il cuoco di campo, dovendo sfamare un ingente esercito, mise insieme gli ingredienti disponibili in loco e creò così un piatto prelibato.

Se tutto l'arcipelago condivide le pietanze suddette, soltanto Levanzo può vantare una ricetta sua propria: il *cabbuccio alla levanzara*, un panino schiacciato ripieno di tonno e pomodoro.

La mattanza

La mattanza è una pesca tradizionale, sviluppata nelle tonnare ed oggi in disuso (ampiamente descritta nella sezione dedicata alla città di Trapani). Anticamente venivano utilizzati diversi tipi di pesca al tonno. Fra questi: la "tonnara a sciabica", che consisteva nel trascinare con le imbarcazioni le reti piene di tonni verso la costa; la "tonnara fissa", che prevedeva il posizionamento delle reti in un tratto di mare e l'attesa dell'arrivo dei tonni; la "tonnara di corsa", messa in atto attraverso un insieme di reti organizzate a mo' di camere poste nella zona di passaggio dei tonni. Le reti di quest'ultimo tipo potevano essere posizionate sia in mare aperto che vicino alla costa: era compito del *Rais* studiare la zona e trovare un punto in cui le correnti permettessero la pesca più abbondante.

Questo tipo di reti, chiamate "isola", venivano calate a inizio maggio, cioè nel periodo in cui iniziava la migrazione dei tonni. La tonnara era composta da cinque

camere disposte in sequenza e divise da reti – le “porte” – aperte e chiuse dai tonnaroti per garantire l’andata senza ritorno del branco di pesci: la *camera grande*, nella quale si assembravano i tonni; la *camera Levante*, utilizzata per dividere i tonni in caso di pescato abbondante; la *camera Bastarda*, all’interno della quale venivano contati gli esemplari; la *camera Ponente*, che precedeva l’ultima camera; ed infine la *camera della morte*.

Non appena i tonni entravano in quest’ultima, i tonnaroti, ricevuta la benedizione del *Rais*, sollevavano il fondo della rete – detto *coppu* – dando sempre meno spazio ai pesci che, costretti a risalire in superficie all’interno di uno spazio via via più angusto, si colpivano reciprocamente con le code. Storditi ed in preda al panico, gli esemplari più grandi venivano poi ramponati dai pescatori e quindi issati a bordo delle barche.

Una volta pescati tutti i tonni, il *Rais* dichiarava conclusa la pesca e, per celebrare il successo dell’impresa, tutti i tonnaroti facevano il bagno nel mare tinto di sangue. Per il buon esito della pesca erano fondamentali anche le imbarcazioni: di colore nero, dovuto alla pece usata per calafatarne gli scafi, le barche si mimetizzavano fra i pesci. La loro forma variava in base alla funzione svolta: il *vasceddu* o *parascalmi*, usato per trasportare le ancore, gettare le reti e sollevare i tonni; la *musciara* destinata al *Rais* per impartire gli ordini alla ciurma; la *bastarda*, un’imbarcazione polifunzionale, utilizzata tanto nel posizionamento dei galleggianti delle reti, quanto nella manutenzione della tonnara; i *rimorchi* o *varcazzi* impiegati per il traino delle barche non autonome. Tali modelli, rimasti in uso fino ai primi anni Novanta, sono stati adeguati alle esigenze della contemporaneità con l’inserimento, ad esempio, del motore a scoppio.

Sebbene oggi la mattanza sia praticata in pochissimi luoghi, in seguito all’impoverimento dei mari, le tecniche più utilizzate sono la *tonnara di corsa* e la *tonnara volante*: quest’ultima consiste nel lancio delle reti nel momento in cui il pesce si trova nelle immediate vicinanze del peschereccio.

Oltre che come sinonimo di stabilimento in cui i pesci vengono trasformati e conservati, il termine tonnara è impiegato anche per indicare il luogo di pesca dei tonni. Si distinguono *tonnare di andata*, situate lungo la costa nordoccidentale della Sicilia – Favignana, Bonagia, Scopello, Castellammare, San Vito Lo Capo – per la pesca del tonno proveniente dall’Atlantico: *il tonno di andata*; e *tonnare di ritorno*, localizzate lungo le coste orientale e meridionale – Capo Passero, Sciacca, Capo Granitola – per la pesca del tonno diretto in Atlantico, *il tonno di ritorno*. L’ultima mattanza in Sicilia è avvenuta nella tonnara di Favignana nel 2007.

Come arrivare

Via mare

I collegamenti per raggiungere le isole partono da Marsala e Trapani. Per informazioni, è possibile consultare il sito www.traghettilines.it.

- Data di fondazione: l'isola viene frequentata fin dal Neolitico. Risalgono alla fine dell'Eneolitico alcuni reperti archeologici ritrovati nell'area e risalenti al periodo compreso tra XXII e il XV secolo a.C.
- Toponimia storica: *Bint al-Riyāḥ*; *Cossyra*; *Jazīra*; *Qūsira*; *Qawsara*; *Pantalara*; *Pantellaria*; *Pantillaria*; *Pantagia*.

L'isola di Pantelleria è estesa più di 80 km² e si trova a 110 km a sud-ovest della Sicilia e a 65 km a nord-est della Tunisia, la cui costa è spesso visibile a occhio nudo. Nota per la sua centralità nel Mar Mediterraneo, scalo intermedio tra Africa ed Europa, nonché caposaldo per il commercio col Levante, Pantelleria si caratterizza per la singolarità del suo paesaggio, nel quale agli elementi naturali di origine vulcanica si aggiungono i manufatti creati dall'uomo: muri a secco, giardini panteschi, dammusi.

Stando ai dati disponibili, il più antico stanziamento dell'isola è rappresentato dal villaggio fortificato di Mursia: un agglomerato capannicolo dell'età del Bronzo, protetto da mura di fortificazione ciclopiche e datato tra il XXII e il XV secolo a.C.

Dopo un considerevole lasso di tempo, durante il quale l'Isola è rimasta apparentemente disabitata, i Fenici vi fondarono una colonia, *Cossyra*, che presto entrò nell'orbita della vicina potenza cartaginese. Inoltre, venne più volte occupata dai Romani durante le guerre puniche, fino alla definitiva conquista avvenuta nel 217 a.C. Isolata nel bel mezzo del Canale di Sicilia e di modesta importanza economica, l'Isola assunse un rimarchevole ruolo strategico per il controllo della navigazione fra Mediterraneo orientale e occidentale. Pantelleria, già dall'epoca bizantina, viene identificata come *zona di penetrazione, di scambio, di compromesso tra Sicilia e Maghreb*. I viaggiatori arabi ricordano la fuga di cristiani d'Africa nell'Isola al momento della conquista islamica della Tunisia. Probabilmente già nel VII secolo, dopo la caduta di Cartagine, una spedizione navale al comando di 'Abd al-Mālik ibn Qatan assalì Pantelleria, spiando le fortificazioni ivi costruite dai Romani. Tuttavia, a questa prima scorreria non dovette seguire un insediamento islamico a carattere stabile, mentre l'eco della strage della popolazione cristiana si sarebbe mantenuta a lungo, tanto da comparire ancora nei versi composti secoli dopo dal poeta siculo Ibn Hamdīs. La conquista definitiva di Pantelleria da parte degli Arabi dovette avvenire negli stessi anni in cui iniziava la penetrazione in Sicilia. Ibn Khaldūn ricorda una vittoriosa spedizione contro l'isola avvenuta sotto Ziyādat Allāh I e guidata da Asad ibn al-Furāt, il condottiero dello sbarco di Mazara: la distruzione o la sottomissione definitiva della superstite comunità cristiana di Pantelleria potrebbe quindi avere immediatamente preceduto o seguito lo sbarco in Sicilia dell'827. Tuttavia, ciò non comportò la presenza stabile di una comunità araba. Un periodo di semi-abbandono di Pantelleria si giustificerebbe bene per i decenni di guerra successivi allo sbarco di Mazara: potrebbe allora essersi affermata la paura – registrata dal geografo Al-Dimishqī – per i luoghi dell'isola deserti e

frequentati solo da spiriti maligni e diabolici. Nei quattro secoli intercorsi fra la prima spedizione araba e la conquista normanna dell'Isola, Pantelleria muta completamente il suo aspetto, divenendo terra musulmana e araba, e tale rimanendo ancora per secoli. Lo prova, con immediata evidenza, la toponomastica pantesca, in gran parte araba ed esotica anche per i Siciliani.

La definitiva presa di possesso dell'isola da parte dei Normanni avvenne con Ruggero II e comportò un grande spargimento di sangue. Nel 1175 Burchard di Strasburgo descrive una popolazione praticamente fuori dal controllo del re di Sicilia, dedita alla pastorizia e pronta a nascondersi nelle grotte dell'Isola in caso di sbarco nemico. In realtà, è probabile che il dominio normanno si concretizzasse in primo luogo nella riscossione della *jiziya*: un'imposta gravante sui membri della locale comunità musulmana. Per secoli, almeno sino alla fine del Medioevo, a Pantelleria rimarrà cristallizzata questa realtà.

La pulizia etnica efficacemente condotta da Federico II contro i Musulmani della Sicilia occidentale non toccò Pantelleria, dove la maggioranza della popolazione rimase araba e islamica. Lo *status* peculiare di Pantelleria venne anzi sancito nel 1221 da un articolo del trattato stipulato fra Federico II e il sovrano di Tunisi Abū Ishāq ibn Ibrahīm ibn Abū Hafs. La peculiare vicenda pantesca permarrà quasi immutata fino alla fine del Medioevo.

Difesa dal suo isolamento, Pantelleria manterrà così a lungo tratti arcaici, sviluppando quindi – e mantenendo fino ad oggi – una peculiare civiltà isolana.

Patrimonio materiale

I Giardini ed i dammusi

I Giardini di Pantelleria sono un complesso di antichi dammusi e giardini arabi situati sulla costa ovest dell'Isola. Il *dammuso* è un tipico esempio di architettura

residenziale, inquadrabile come lascito della dominazione araba, che presenta una forma cubica e un tetto a terrazza con copertura a cupola. Tale copertura, oltre a far risalire l'aria calda verso la parte alta del vano interno, in modo da garantire un ambiente fresco durante la stagione estiva, permette di raccogliere l'acqua piovana sul tetto e, attraverso *a canallata*, condurla in una cisterna.

Il nome *dammuso* potrebbe derivare dal siciliano *dammusu*, col significato di volta o intradosso o, ancora, dal latino *domus*, cioè casa. I giardini panteschi venivano edificati per proteggere le piante dai forti venti che, come ricorda anche il nome arabo dell'isola (*Bint al-riyāh*, figlia del vento), soffiano a Pantelleria in ogni stagione.

Risalenti agli albori della cultura dei paesi caldo-aridi del Mediterraneo, questi edifici a pianta circolare, al cui interno è conservato, chiuso da una porta, un solo albero di agrume, rappresentano un ingegnoso sistema agronomico autosufficiente, capace di difendere la pianta dalle due principali minacce alla sua sopravvivenza: il vento, per la sua intensità e la sua frequenza, e la scarsità d'acqua che, talvolta, può trasformarsi in periodo di prolungata siccità. Uno dei pochi esemplari di giardino pantesco in buono stato di conservazione si trova in Contrada Khamma. Il recinto, che è collocato in un anfiteatro naturale costituito da terrazze coltivate a vigneto con piante centenarie di zibibbo, è stato completamente restaurato e nel 2008 è stato donato al FAI (Fondo Ambiente Italiano) dall'azienda vinicola siciliana Donnafugata. All'interno di esso si trova una secolare pianta di arancio del tipo detto "portogallo" (dall'arabo *burtūqāl*, ovvero arancia dolce): antica varietà ricca di semi, ma anche, di succo zuccherino, che si sviluppa su più tronchi occupando tutta l'area disponibile.

Dammuso pantesco

Lo zibibbo

Soffermandoci ancora sui frutti, secondo alcuni autori, l'uva di tipo zibibbo sarebbe stata introdotta a Pantelleria al tempo della dominazione araba (successivamente all'anno 835 d. C.), e trarrebbe nome dal Rās Zebīb, un promontorio dell'attuale Tunisia settentrionale. Secondo altri, e più probabilmente, il termine deriverebbe dalla parola araba *zabīb*, indicante un particolare vitigno – il moscato di Alessandria – o, più in generale, l'uva essiccata.

Il Lago di Venere

Il *lago di Venere*, situato a nord-est di Pantelleria si presenta come un vero e proprio paradiso, alimentato dalle piogge e dalle sorgenti termali che ne caratterizzano l'ambiente. Stando al mito, il nome del lago sarebbe legato all'abitudine della dea Venere di specchiarsi nelle sue acque prima di ogni incontro col dio Bacco nel punto in cui, lungo la sponda settentrionale del bacino, un tempo sorgeva un tempio a lei dedicato e di cui gli scavi archeologici hanno riportato alla luce alcuni resti.

Bugeber

Bugeber (Bugghiéviri) è il paesino soprastante il lago con una superba vista sul bacino idrico. Abitato fin dai tempi di *Cossyra* (nome con cui veniva chiamata l'isola prima dell'arrivo dei Musulmani), giunge ai giorni nostri con un nome di chiara origine araba, la cui etimologia è riconducibile ad *ab* (“padre”) e *Jabir* (nome proprio di persona), “luogo del padre del concia ossa”.

Cala Gadír

Cala Gadír è una delle contrade costiere più note dell'isola: un villaggio di pescatori con un punto di alaggio per le barche, costituito da abitazioni tipiche di un borgo marinaro, disposte a semicerchio attorno ad un suggestivo porticciolo. I residenti sono circa una decina e vengono chiamati “gadiriotti”. Fino agli anni '60 la zona era ricca di *buvire*, cioè pozzi di acqua dolce utilizzati in passato per rifornire le navi di passaggio.

Oggi il luogo è caratterizzato dalla presenza di vasche di diverse dimensioni, scavate nella roccia e colmate dalle acque termali che sgorgano in riva al mare a temperatura compresa fra i 40° ed i 50° centigradi e che, da sempre, sono ritenute salutari. Queste contengono sali minerali di provata efficacia terapeutica, ideali per la cura di artrosi e reumatismi. Inoltre, sulle pareti delle suddette vasche prolifera un'alga indicata per curare sinusiti, raffreddori e piccoli problemi alle vie respiratorie.

Il toponimo italiano Gadir viene dall'arabo che, a sua volta, deriva dal vocabolo fenicio *gadīr* (stagno). Nei fondali antistanti il borgo, poi, è stato realizzato il primo itinerario archeologico subacqueo di Pantelleria. Si tratta dell'installazione, da parte della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, di un sistema di telecamere che, oltre a monitorare i resti di diversi naufragi antichi, li rende fruibili al grande pubblico attraverso il sito web della Soprintendenza stessa.

Il Santuario Maria Santissima della Màngana

Il *Santuario Maria Santissima della Màngana* è la chiesa rurale più antica dell'Isola e risale al passaggio di Carlo V in Sicilia nella prima metà del XVI secolo. Il santuario è dedicato al culto della Vergine, localmente invocata come Madonna della Màngana, epiclesi derivata dalla parola araba *marġ*, campo.

La fondazione del luogo di culto risale però al 551, quando un gruppo di monaci basiliani si stanziarono in una precedente struttura di origini romane per farne un cenobio. Il vecchio edificio era scavato nella lava ed all'interno era decorato con mosaici, mentre all'esterno era contornato da mura. La struttura che si può ammirare oggi è stata edificata al di sopra del santuario precedente verso il 1700 e conserva le caratteristiche classiche della chiesa rurale del periodo con navata singola, coperta da tetto a capanna e volta a botte.

Patrimonio immateriale

I capperi panteschi, il tabulè, il merghez, le lenticchie, il bacio pantesco, la cubbaita e lo zibibbo

I capperi, dal greco *kapparis*, passato al latino *capparis*, quindi all'arabo *qabār*, con il loro frutto, il *cucuncio*, costituiscono alcuni fra gli ingredienti tipici della cucina locale. Questi, insieme con patate, pomodori olive e cipolle costituiscono la cosiddetta insalata pantasca; insalata che sembra condividere gli stessi ingredienti con la *shakshuka* magrebina.

Il *tabulè*, a differenza del *cous cous*, tipico del Nord Africa, è un'insalata a base di *bulġūr*, cioè grano spezzato, ottenuto dal grano duro germogliato, i cui chicchi vengono cotti al vapore ed essiccati per poi essere macinati.

Il *merghez* è una salsiccia di manzo speziata con peperoncino piccante, anch'essa di origine magrebina.

Le lenticchie sono un ingrediente molto usato nella cucina pantasca; svariati piatti vengono preparati con i legumi rossi coltivati in loco. Anche gli Arabi, nella loro cucina, prediligono i legumi, soprattutto le lenticchie, seguite da fave e ceci.

Il *bacio pantesco* è una frittella dolce con ricotta. I dolcetti sono formati da due cialde croccanti, fatte di una semplice pastella frita in olio e quindi farcita con la ricotta, preparata con latte ovino, caprino, vaccino o misto.

La *Cubbaita* è una ricetta antichissima il cui nome deriva dall'arabo *qubbiya*, ovvero "mandorlato".

Lo *zibibbo*, prodotto con il moscato d'Alessandria, è un vino tipico locale. La parola zibibbo ha la sua radice etimologica nella lingua araba e il suo significato è *uva appassita*. Le uve moscato rappresentano una delle grandi famiglie varietali presenti un po' in tutti i paesi del Mediterraneo. In particolare, la varietà moscato d'Alessandria è, molto probabilmente, originaria dell'Egitto o comunque delle coste vicino-orientali.

Festa del Capperò: il fiore del Mediterraneo

Capperò: il fiore del Mediterraneo è l'evento che si tiene a Pantelleria nel mese di aprile. È una festa di sapori, colori e tradizioni pantescche con il capperò protagonista della manifestazione, degustazioni ed esposizioni di tutte le aziende produttrici dell'isola.

Come arrivare

Via mare

I collegamenti per raggiungere l'isola partono dal porto di Trapani. Per informazioni, è possibile consultare il sito www.traghetti.com.

In aereo

Gli aeroporti più vicini sono l'aeroporto "Falcone-Borsellino" per Palermo e l'aeroporto di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio" per Trapani.

BIBLIOGRAFIA

- Amari, M., *Biblioteca Arabo-Sicula*, II ed. Accademia nazionale di scienze lettere e arti, Palermo, 1997.
- Cresti, F., *Città, territorio, popolazione, nella Sicilia musulmana. Un tentativo di lettura di un'eredità controversa*. in *Mediterranea* vol. IV, 2007.
- Gabrieli, F., *Ibn Hawqal e gli Arabi di Sicilia*, in *Rivista degli studi orientali*, vol. 36, pp. 34-48, 1961.
- Ibn Jubayr, *Viaggio in Sicilia*, G. Calasso (a cura di), Adelphi, Milano 2022.
- Maurici, M., *Castelli medievali in Sicilia*, Palermo 1992.
- Maurici, M., *Breve storia degli Arabi in Sicilia*, Palermo 1999.
- Maurici, M., (a cura di), *Castelli medievali di Sicilia*, Palermo 2001.
- Maurici, M., *Medioevo trapanese*, Trapani 2002.
- Maurici, M., Fresina, A., Militello, F. (a cura di), *Le torri nei paesaggi costieri siciliani (secoli XIII-XIX)*, Palermo 2008.
- Messina, S., (a cura di), *L'arte siculo-normanna. La cultura islamica nella Sicilia medievale*, Palermo 2007.
- Militello, F., Santoro, R., *Castelli di Sicilia. Città e fortificazioni*, Palermo 2006.
- Molinari, A., *Segesta II. Il castello e la moschea*, Palermo 1997.
- Molinari, A., *Segesta nel XII secolo: i Musulmani e la dominazione normanna*, in *Atti delle Seconde Giornate Internazionali di Studi sull'Area Elima*, Pisa-Gibellina 1997, pp. 1173-1186.
- Molinari, A., *Tipologia, caratteri costruttivi e committenza dei castelli siciliani tra musulmani, Normanni e Svevi. Il caso di Segesta-Calatabarbaro nella Sicilia occidentale (secc. XII-XIII)*, in *MEFRAM* 110, 2 1998, pp. 577-589.
- Pesez, J. M., *Calathamet. Terza campagna di scavo*, in *SicA* XVI, 51, 1983, pp. 15-32.
- Pesez, J. M., *La Sicile au haut moyen age. Fortifications, constructions, monuments*, in R. Francovich, G. Noye (a cura di), *La storia dell'Alto Medioevo italiano alla luce dell'archeologia*, 1994, pp. 379-385.
- Pesez, J. M., *Calathamet*, in C. A. Di Stefano, A. Cadei (a cura di), *Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona*, 2000, pp. 187-189.
- Purpura, G., *Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia: I – S. Vito (Trapani), Cala Minnola (Levanzo)*, in *SicA* n. 48, 1982, pp. 45-60.
- Ruta, C., *La Sicilia nelle geografie arabe del medioevo*, Edi.bi.si., Messina 2007.
- Salizzoni, E., *Tracce di ieri per il progetto di paesaggio contemporaneo: lo sguardo dei geografi arabi sulla Sicilia tra alto e basso Medioevo. Fragments of the past for contemporary landscape design: The gaze of Arab geographers over Sicilian landscape between the Early and Late Middle Ages*, <https://iris.polito.it/retrieve/handle/11583/2804464/338346> [ultima consultazione 25.06.2023 ore 23.00].
- Ventura, A., (ed.), *Il Corano*. Trad. Ida Zilio-Grandi, Milano 2010.

GAL
elimos

www.galelimos.it

INCULTUM

Visiting the margins
INnovative CULTural ToUrisM in European peripheries

INCULTUM project 2021-2024 is financed by the H2020 programme of the European Union under Grant Agreement n. 101004552.